

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ

×СБОРНИК ДОКЛАДОВ×

ГОРОД МОСКВА

28/03/2015

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»
(28 марта 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам международной научно-практической конференции: «Формирования новых концепций научных исследований психологии и педагогики»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 58с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Адрес : Россия, г. Москва, а/я 139, 119321

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

Телефон: +8 (909) 059 32 67

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Аксенова С.С. АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО И ВОКАЛЬНОГО СЛУХА В СОВРЕМЕННОЙ ЗВУКОВОЙ СРЕДЕ.....	5
Багинская Е.Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИЕРОГЛИФИКЕ НА УРОКАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.....	9
Булыгина М.В., Климошенко Т.Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	13
Чибаков А.С. РАЗВИТИЕ РАССУДИТЕЛЬНЫХ И АРГУМЕНТИРУЮЩИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ВОПРОСО- ОТВЕТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ..	16
Красикова Ю.П. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	21
Милютин А. А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИА ЗАДАЧ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	24
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ	
Олехова Ю.П. ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ УЧИТЕЛЯ С ДРЕВНОСТИ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА.	28
Фуникова С.В., Верзунова Л.В. ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ	32
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ	
Полякова М.А. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТА «ПРИРОДА» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С.А. ЕСЕНИНА	36
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ	
Жевлаков Е.Г., Фарбей Вад.В., ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОГЛАСОВАНИЕ РЕЖИМОВ ДЫХАНИЯ ПРИ БЕГЕ НА ЛЫЖАХ И СТРЕЛЬБЕ.....	40

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Гаджиева У.Б. К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ ЯВЛЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ.....	44
Лапшова Н.Б. ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ	46
ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ	
Душина Е.В. ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ.....	50
Постыка И.В. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА	53
Sharipova F.K., Sharipova F.I. APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING	56

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Аксенова С.С.
*преподаватель кафедры
академического пения
музыкального колледжа
им. Гнесиных РАМ им. Гнесиных*

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО И ВОКАЛЬНОГО СЛУХА В СОВРЕМЕННОЙ ЗВУКОВОЙ СРЕДЕ.

В статье рассматривается влияние окружающей музыкальной и звуковой среды на формирование музыкального, а в последствии, и вокального слуха будущих музыкантов.

Музыкальная среда, это среда, образованная с помощью художественно (пространственно, интонационно, ритмически, динамически, темброво) организованных звуков, которые определяются, в первую очередь их волновой природой, обуславливающей его проницаемость и способность распространяться в любой физической среде. Современной наукой доказано, что каждая клетка человеческого тела обладает своими собственными типами вибраций и под влиянием резонанса или интерференции эти вибрации могут усиливаться или подавляться под воздействием звука (И.А. Алдошина, А.А. Володин, Н.А. Гарбузов, Н.А. Гезехус, Ю.А. Индлин, И.Г. Кобылянский). Следовательно, именно проницаемость звука обуславливает его способность к созданию определенной среды, которая может обладать различными качествами в зависимости от того, какие именно звуки участвуют в ее формировании.

Галина Вишневская - «Ныне, к сожалению, телевизор и радио и все, что оснащено современной техникой, с удовольствием тиражируют истошные вопли исполнителей убогих песен с бездарным содержанием. Данная продукция рассчитана на то, что так «петь» может каждый, и, сознавая это, орущая от восторга публика тем самым возвышается в собственных глазах. И в самом деле – так могут «петь» действительно все. Но ведь это же не то, что стремиться быть похожим на Доминго или Джильи. Настоящему искусству надо учиться долгие годы. Но сначала еще и получить от Бога в подарок талант и привилегию быть большим артистом. В наш трудный век рядом с конвейером «Фабрики звезд» (каково название!), штампующей дешевый, убогий ширпотреб, существует и всегда будет развиваться великая певческая культура России».

Петь хотят многие, почти все. Иные любят слушать хорошую музыку, хорошее пение. Но сегодняшний рынок шоу – бизнеса, радио, телевидение, мягко говоря, не всегда предлагают доброкачественный продукт. Порой складывается впечатление, что в области вокального искусства человечество не прогрессирует, а скатывается в пропасть безвкусицы и пошлости. Так называемая поп – культура игнорирует ценности, доставшиеся человечеству от предыдущих поколений. Общество заметно утратило интерес к красоте пения, к

высоким идеалам классической музыки. Многие педагоги, которым доверено воспитание вокалистов, подчас даже не находят нужным хотя бы вкратце ознакомиться с методиками выдающихся педагогов прошлого. Не потому ли в музыкальных учебных заведениях, призванных готовить вокалистов, зачастую процветает ремесленничество и даже «вокальное шаманство». Особенно это касается периферии. Часто случается, что обучение искусству пения занимаются люди, которые мало что понимают в природе голоса, его физиологии, акустике. В лучшем случае, педагогами становятся артисты, закончившие свою певческую карьеру. Но чтобы обучать пению других, этого недостаточно. Нужно научиться учить!

XX век преобразил сам «музыкальный ландшафт». Теперь он полон парадоксов, связанных со стремительным цивилизационным прогрессом. «Возник феномен массовой музыки. Этот вид музыки развивался столь стремительно, что уже ко второй половине прошлого столетия массовые жанры стали основными в музыкальной культуре, и сегодня народная, классическая или церковная музыка – это всего лишь маленькие островки в море разнообразной популярной музыки. Само понятие «музыка» в сознании современного человека, как правило, связано с тем или иным жанром массовой музыки, например, с популярной песней» (Курчан Н.Н.).

Современная молодежь часто воспринимает музыку исключительно в форме клипа – нового жанра, построенного на последовательности музыкальных фрагментов, поддержанных мелькающим видеорядом, что формирует лишь некое впечатление, ощущение, но не полноценный художественный образ, так как в клипе отсутствует его важнейшие составляющие – преемственность и развитие во времени.

Возможно, клиповое сознание является реакцией на информационную перегруженность современного человека, попытку «свертывания», сокращения ее потока и, тем самым, становится неотъемлемым и закономерным признаком современной культурной (и в том числе, музыкальной) среды. «Это самозащита, однако, самозащита агрессивная, поскольку привычка к «клиповому сознанию» вытесняет все другие формы познания окружающего мира. Выбирая между простой и сложной работой, человек, как правило, делает выбор в пользу первого» (Глеб Черкасов).

С этим нельзя не согласиться. Кажущаяся доступность профессионального пения для каждого приводит к стенам музыкальных колледжей на вокальный факультет абитуриентов, которые считают, что попали в индустрию развлечения. Некоторые из них даже проходят конкурсный отбор и поступают. Но потом выясняется, что помимо громкого пения нужно еще много работать над чистотой интонации, разучивать много, предусмотренных учебным процессом, произведений. Успех же будущего певца во многом зависит от его музыкальности, или, как говорят от музыкального слуха. Последний оказывается в свою очередь полностью зависим от окружающей музыкальной среды.

Пространственная структура музыкальной среды – структура, отражающая соотношение ее составляющих, их соподчинение и

взаимовлияние; массовая музыка – музыка, предназначенная для восприятия ее широкими массами населения. Основой массовой музыки, как правило, становится песенный жанр; музыка концертных залов – классическая и современная академическая музыка, исполняемая профессиональными исполнителями высокого уровня; клиповое сознание - способность человека мыслить вспышками, дискретно, развивающаяся под влиянием современной культурной среды и вырабатывающая привычку воспринимать мир посредством короткого, предельно артикулированного посыла, воплощенного в форме видеоклипа. «Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы сформируем их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. Таким будет и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у них создадим» (Неменский Б.М.).

Существует два основных вида музыкальной среды – стихийный и культурный. Стихийный вид музыкальной среды был описан Е.П. Кабковой. Исследователь утверждает, что Стихийная музыкальная среда складывается сама собой под влиянием разнообразных факторов и являет собой пример характерной для XX в. «клиповости».

Важным отличием стихийной музыкальной среды является преобладание коммерческих форм музыкального искусства, зачастую воздействующих на подсознательном уровне таким образом, что у учащихся, погруженных в подобную среду, увеличивается и развивается агрессивность, замкнутость, неспособность к диалогу, неспособность к ежедневному труду, потребность дистанцирования от реальной действительности. В пространстве стихийно складывающейся музыкальной среды встречаются и образцы высокого музыкального искусства, однако их наличие или отсутствие зависит во многом от социальных факторов. Таким образом, стихийная музыкальная среда представляет собой такой вид музыкальной среды, который складывается сам собой под влиянием разнообразных, часто не связанных между собой факторов и являет собой пример характерной для XX в. «клиповости», когда современный школьник в своей обычной жизни находится под влиянием разнообразных, зачастую негативно на него влияющих музыкальных факторов.

Можно выделить следующие признаки стихийно складывающейся музыкальной среды: полимодальность, динамичность, непредсказуемость, незначительная степень присутствия высоких образцов музыкального искусства, преобладание коммерческих форм музыки, снижение вербальной составляющей языка молодежных сообществ.

Такие признаки как полимодальность и динамичность стихийно складывающейся музыкальной среды обеспечивают ее высокую проницаемость и влияние на молодежную аудиторию, а непредсказуемость и преобладание коммерческих форм музыки придают ей потенциально опасный для общества характер. Исследователями всесторонне изучается влияние клипового сознания на личностные характеристики современной молодежи. Среди изменений, в качестве наиболее очевидных, отмечаются следующие:

1) снижение интереса к обучению, поскольку оно не рассматривается как способ формирования будущего, да и будущее мало интересует молодого человека. Основой мировоззрения служат формулы о быстротечности жизни и необходимости наслаждаться и «брать от жизни все»;

2) ослабление и снижение интереса к поиску и формированию духовных связей; усиление прагматического аспекта во взаимоотношениях с людьми;

3) доминирование индивидуалистических ценностей, направленных на удовлетворение таких качеств, как тщеславие, эгоизм и другие;

4) снижение способности индивида к самоанализу, что проявляется в поверхностной, но абсолютно уверенной оценке происходящих процессов, нежелании вникать в суть проблем, выражающаяся в акцентировании внимания только на внешних признаках, «стереотипизации мышления» (Давыдова М.А.).

Как следствие всех этих негативных воздействий агрессивной окружающей музыкальной среды, возникает проблема воспитания музыкального слуха будущих профессиональных музыкантов.

Актуальность проблемы воспитания музыкального слуха сейчас является социальной проблемой и стоит особенно остро. Уже не является толь профессиональной.

До засилия различных технологий, связанных с компьютерным моделированием тембровых особенностей не только механических инструментов (гитары, аккордеона, фортепиано и других), но, что особенно тлетворно для человека – это моделирование тембра человеческого голоса, пение под фонограмму. Тогда исполнителю не нужно думать о построении чистой интонации, о красоте извлекаемого звука, а просто синхронно открывать и закрывать рот.

Разумеется, все технические нововведения очень значимы. Они неоспоримо расширяют возможности музыкальных шоу. Но опасность состоит в том, что акустические эффекты массовых жанров современной музыки нередко выходят за пределы физиологической безопасности. Около трети нынешних призывников страдают явными дефектами слуха разной степени тяжести.

Как следствие всего этого, возникает сложность музыкального воспитания студентов – вокалистов, их становления профессиональными музыкантами. Разумеется, при приеме абитуриентов, приоритет отдается тем, кто обладает природным музыкальным слухом. Но, когда при «не совсем чистой» интонации, присутствуют артистизм, музыкальность, красивого тембра голос с большим диапазоном, то остается надежда на то, что в процессе обучения студент сможет сформировать для себя «звуковой эталон».

Литература:

1. Яковлева А.С. Искусство пения. Исследовательские очерки. Материалы. Статьи. – М.: Издательский дом «ИнформБюро», 2007. – 480с.

2. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. – М., 2002. – 188с.

3. Силантьева И.И. Путь к интонации: Психология вокально – сценического перевоплощения. – М.: КМК, 2009. - 644с.

4. Уколова Л.И. «Педагогически организованная музыкальная среда, как средство

становления растущего человека». М. МГПУ. 2008. – 390с.

Рецензент – Иванова Л.Г., н.а. России, заведующая кафедрой академического пения музыкального колледжа им.Гнесиных РАМ им.Гнесиных.

Багинская Е.Е.

*Студентка Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
г. Волгоград, РФ*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИЕРОГЛИФИКЕ НА УРОКАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Несмотря на возрастающую популярность изучения китайского языка в России и более чем 150-летний опыт преподавания данного языка отечественными педагогами, анализ современной учебной литературы свидетельствует о том, что методики значительной части учебников устарели, тогда как педагогика и науки, сопряженные с ней, продолжают открывать новые способы обучения и развития способностей человека. Существующие в настоящее время модели изучения китайского языка позволяют изучать его «методом черного ящика», когда исследователь делает выводы только путем сопоставления данных на «входе» и данных «на выходе», тем самым пропуская самый важный этап непосредственной обработки и структуризации информации. Представленное исследование призвано рассмотреть процесс освоения учеником иероглифики в нейропсихологическом ракурсе. Его *актуальность* обусловлена поиском новых подходов и решений в организации обучения китайской иероглифической письменности.

Для поиска оптимальных подходов к работе с учениками, изучающими китайский язык, мы взяли за основу идею С.Л. Рубинштейна, что каждый ученик обладает своей «природой мышления». Чтобы учить с пользой, нужно исходить из потребностей и способностей ребенка, а для этого необходимо тщательно изучить стратегию мышления ученика.

Важной характеристикой образа, в т.ч. иероглифического образа слова в китайском языке при восприятии является его обобщенность. Она означает отнесенность каждого образа к некоторому классу объектов, имеющему свое назначение. По мере накопления такого опыта каждый иероглиф, сохраняя свою индивидуальность и отнесенность к конкретному объекту, в то же время соотносится со всё большей совокупностью объектов определенной категории, т.е. *классифицируется*. Именно классификация обеспечивает надежность правильного узнавания объекта независимо от его индивидуальных особенностей. Обобщенность восприятия позволяет не только узнавать предметы и явления, но и прогнозировать некоторые их свойства, непосредственно не воспринимаемые [1, с. 224]. Это значит, что встретившись

с новым знаком, содержащим известные классифицирующие признаки, реципиент сможет с определенной степенью точности догадаться о его вероятной семантике.

Способ классификации отражает специфику работы долговременной памяти полушарий мозга. А.Р. Лурия выделял два типа классификации: ситуативный и категориальный [3, с. 114]. Первый тип опирается на эмпирический материал, второй – на логическую организацию данных и понятийное мышление.

Нейропсихология доказала, что правое полушарие мозга группирует понятия в соответствии с наглядной целостной картиной, при этом процесс группировки объектов в определенную категорию заменяется процессом введения объектов в практическую ситуацию. Подобный способ называют ситуативной классификацией, посредством которой в одну группу могут быть объединены такие предметы как стол, скатерть, тарелка, хлеб и т.д., при этом человек зрительно восстанавливает образ, в котором встречаются все эти предметы. Также правому полушарию свойственна *эпизодическая* память, позволяющая быстро опознавать, а также запоминать объекты в соответствии с наглядно-практическим опытом индивида [4, с. 198].

Для левого полушария мозга характерна *категориальная* классификация; такое опознание информации менее точно, т.к. категоризация, связанная с описанием изображения с помощью конечного числа дискретных признаков всегда приводит к потере информации, хотя при этом значительно повышается скорость распознавания, поскольку для своей реализации она требует меньшего объема исходной информации: запоминаются только параметры, разделяющие планы (например, различия в написании иероглифов).

Память в левом полушарии мозга называют *семантической*. Здесь содержится информация, необходимая для пользования речью: слова, их символические представления, смыслы и правила манипуляции с ними. Такой вид памяти содержит все известные человеку факты безотносительно ко времени и месту их приобретения. Семантическая память левого полушария – память классифицированная и данная вне контекста [4, с. 198].

Эпизодическая память позволяет быстро узнавать, а семантическая – воспроизводить и экстраполировать свойства освоенных понятий. Вот почему важно развивать оба вида этой памяти для более прочного запоминания иероглифического материала.

Быстрее опознается и лучше запоминается информация, содержание которой позволяет установить наибольшее число ассоциативных связей с данными, уже хранящимися в структуре памяти. Предполагается, что поступающие сигналы о свойствах графем вызывают ассоциации по сходству (поэтому при введении нового иероглифа целесообразно вспоминать ранее усвоенные, сходные по начертанию, звучанию или значению; при этом обязательно подчеркивать, в чем они похожи, а в чем различаются). Считается также, что между стимулами, которые часто появляются вместе, образуется ассоциация по месту. Для формирования таких ассоциаций необходимо давать

неизвестных «гнездовых» символа. Подобное задание позволяет активизировать и эмпирический опыт ученика, требуя вспомнить известные ему символы, и его логическое мышление при группировке иероглифов в «семью». Ситуативная классификация, свойственная работе правого полушария мозга, позволит установить связь с местом и временем получения информации, а также с иероглифическим «контекстом» ассоциативной сети, а категориальная – распределить иероглифический материал согласно параметрам, объединяющим и дифференцирующим представленные знаки с целью долговременного запоминания и легкого воспроизведения вне контекста. Это требует и рецептивных, и продуктивных действий – ученик не только запоминает «готовую», проанализированную и проработанную информацию, но и сам активно участвует в структурировании учебного материала. Как известно, самостоятельно понятая и «перекодированная» информация запоминается эффективнее.

Несмотря на очевидное преимущество составления так называемых «ассоциативных сетей», ни в одном российском учебнике китайского языка этот способ не представлен в готовой и проработанной форме. Педагогической инновацией может стать использование «ассоциативных сетей» как преобладающего вида работы с новой лексикой.

Литература

1. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. — М.: Высш. шк. 1996.— 206 с.
2. Кочергин И. В. Очерки методики обучения китайскому языку / И. В. Кочергин. – М., 2000 – 153 с
3. Лурия А.Р. Проблемы и факты нейролингвистики // Теория речевой деятельности. — М.: Медицина, 1968. — 216 с.
4. Лурия А.Р., Симерницкая Э.Г. О функциональном взаимодействии полушарий головного мозга в организации вербально-мнестических функций // Физиология человека / под ред. О.Б. Сиротининой. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.

Булыгина М.В.
к.п.н., доцент кафедры немецкого языка и МП
Шадринский государственный педагогический институт
г. Шадринск, РФ
Климошенко Т.Г.
студентка 5 курса
факультета коррекционной педагогики и психологии
Шадринский государственный педагогический институт
г. Шадринск, РФ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Современная образовательная ситуация предъявляет особые требования к процессу обучения иностранным языкам в школе в силу их возрастающей значимости для всестороннего развития личности, реализации личностных, национальных и государственных потребностей. Ориентация школы на ранее школьное обучение, внедрение полилингвального направления с достижением ключевых еврокомпетенций требует инновационных подходов к процессу усвоения иностранного языка в рамках массовой общеобразовательной школы.

Одним из ведущих инновационных направлений в обучении становится активное использование широкого спектра достижений в психологии и смежных с ней науках.

Психологические основы обучения иностранным языкам давно выступают базовыми. В методику обучения и лингводидактику прочно вошли понятия внешней (материальной) и внутренней (психической) деятельности (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); сознательный и бессознательный уровень функционирования психики человека (И.М. Сеченов, Д.Н. Узнадзе, Ф.В. Бассин и др.); раскрыта специфика творческих речевых умений (И.А. Зимняя), психологические особенности при обучении чтению (З.И. Клычникова [3]), характер понимания (А.Р. Лурия, З.И. Клычникова, З.Я. Карманова Е.Р. Корниенко), процессы порождения речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ф. Кайнц и др.) и многое другое. Методика обучения отдельным видам речевой деятельности основывается на изучении их психофизиологических механизмов (например, чтение – на исследованиях З.И. Клычниковой, аудирование – И.А. Зимней). При обучении говорению основываются на данных психологии в области мотивации, речевого намерения и речевой программы (А.А. Лурия), формировании интенции (Ф. Кайнц), "динамической трансформации" при переходе от собственной внутренней речи к внешней (Л.С. Выготский), реализации формирующей фазы в операционном механизме "внутреннего оформления" (И.А. Зимняя) и т.д.

Исследования в области психологии познавательных процессов, социальной психологии, психофизиологии привели к внедрению в практику преподавания различных приемов релаксации с использованием смены видов речевой деятельности или физических упражнений, учету свойств темперамента личности с целью повышения результативности обучения.

В современный сценарий урока прочно вошла рефлексия, направленная как на изучение уровня комфортности на занятии, так и на самооценку коммуникативной деятельности. Новые стандарты закрепили необходимость раннего школьного обучения иностранным языкам, что привело к внедрению в образовательных процесс данных возрастной психологии применительно к обучающимся младшего школьного возраста (2-4 класс) и дифференциальной психодиагностики, исследующей существенные индивидуальные различия между детьми. Внедрение в практику преподавания идеи полиязыкового обучения актуализирует исследования, касающиеся изучения второго иностранного языка (например, работы А.А. Залевской) и т.д.

Важной слагаемой успеха в процессе усвоения иностранного языка остаются такие виды деятельности обучаемого как чтение и тесно связанные с ним восприятие и понимание прочитанного. Чтение как "процесс восприятия и активной переработки информации, графически закодированной по системе ... языка" представляет собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, складывающуюся из восприятия и понимания текста, характеризуется слиянием этих двух процессов и концентрацией внимания на смысловой стороне содержания [3. С.27]. За чтением традиционно закрепились ведущая роль источника информации, потому обучение разным стратегиям чтения в обязательном порядке входит в обновленные стандарты языкового образования. Понимание, в свою очередь, выступает основой мотивированности любого (речевого и поведенческого) действия. Понимание иноязычного текста предполагает наличие определенной перцептивно-смысловой базы, которая должна сделать процесс опознавания мгновенным. Отсутствие такой базы ведет к развернутым формам перцептивных действий читающего и затрудняют или нарушают процесс извлечения информации. Для обратной связи важно развитие сенсорно-перцептивных механизмов, позволяющих корректировать воспринятый образ в соответствии с оригиналом. Отсутствие или слабая развитость таких умений также нарушает единую мыслительную цепь в понимании. И, наконец, один из важных неотъемлемых компонентов активной мыслительной деятельности, определяющий успешность восприятия и понимания в любых видах деятельности – это вероятностное прогнозирование – по И.М. Фенбергу, "мысленный обгон в процессе чтения".

Вышеизложенное доказывает актуальность изучения психических процессов, влияющих на эффективность обозначенных видов речевой деятельности и использование психологических аспектов в практике обучения иностранным языкам.

Оптимизировать процесс чтения и понимания помогут методики и технологии, включающие тренировку:

– внимания обучаемого в его важнейших параметрах: концентрации, устойчивости, возможности переключения и объема. Регулярная тренировка внимания при чтении, нацеливает на концентрацию на незнакомых словах, словах, несущих логический смысл прочитанного, на их значении и понимании с целью выстраивания материала во внутреннем плане [5].

– памяти, находящейся в постоянном развитии с вниманием, восприятием, мышлением, органами чувств и другими явлениями человеческой природы. Развитая память при чтении и понимании прочитанного на иностранном языке значительно улучшает процесс усвоения материала, помогает быстрее выработать определенные навыки, которые покажут эффективность чтения и быстрого понимания текста [2]. Для этого важно задействовать все виды памяти, обучать введению информации (чаще всего в виде слов и грамматических конструкций) в долговременную память, использовать различные опоры для запоминания прочитанного.

– нахождение логических связей – важная операция, связанная с мышлением, вниманием, памятью и другими психическими процессами. Чтобы правильно и верно выстроить логическую связь, нужно уметь правильно проанализировать материал, синтезировать и сформулировать умозаключения [4].

– критического осмысления, которое дает результативность при работе с постоянно увеличивающимся обновляющимся набором новых слов; развивает умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; ведет у к формированию умений решать проблемы и способности самообучению.

– включенности и эмоционального сопереживания обучаемого. Рекомендуется предлагать такие задания, при выполнении которых ребенок принимает активное участие и эмоционально проникается в деятельность, четко выполняет задания по степени сложности, т.е. сначала начинает активизироваться внимание, затем мышление, смысловые умозаключения.

– психологический настрой на деятельность. Относится к специфичным приемам, тем не менее может быть рекомендован при использовании любой методики или технологии обучения иностранному языку, так как положительный настрой на деятельность играет одну из главных ролей в ее успешном выполнении. Настрой на успех приводит к положительному результату, тем более это необходимо при реализации достаточно сложного процесса обучения чтению и пониманию на иностранном языке, содержащему, как известно, значительное число трудностей для обучаемого.

В целом задача учителя на уроке – организовать определенную систему мер по созданию психологического комфорта на уроке. Сегодня много говорится о необходимости создания доброжелательной обстановки на уроке, ведению спокойной беседы, наличию внимания к каждому высказыванию, позитивной реакции учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление. Ведущие преимущества такой обстановки видятся в предупреждении утомления обучаемых, стимулировании развития их способностей, помощи в преодолении неуверенности и страхов [1].

Таким образом, в рамках данной статьи нами были затронуты некоторые психологические аспекты, способные, на наш взгляд, оптимизировать процесс обучения чтению и пониманию прочитанного на иностранном языке.

Литература

1. Зимняя, И.А. Лингвопсихология речевой деятельности [Текст] / И.А. Зимняя. – М. : МОДЭК, 2001. – 432 с.
2. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе [Текст] / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
3. Клычникова, З.И. Психологические особенности обучению чтению на иностранном языке : [Текст] Пособие для учителя / З.И. Клычникова. – М. : Просвещение, 1983. – 207 с.
4. Миролюбов, А.А. Культуроведческая направленность в обучении иностранным языкам [Текст] / А.А. Миролюбов // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 5. – С.11-14.
5. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов [Текст] / В.С. Мухина. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.
6. Столяренко, Л.Д. Психология [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 448 с.

Чобаков А.С.

к.п.н., зам. директора по учебной работе

КОГОАУ СПО «Яранский государственный технологический техникум»

Кировская область, РФ

РАЗВИТИЕ РАССУДИТЕЛЬНЫХ И АРГУМЕНТИРУЮЩИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ВОПРОСО- ОТВЕТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

В соответствии с ФГОС основными показателями качества профессионального образования являются общие и профессиональные компетенции обучающихся и студентов (далее учащихся). Анализ компетенций, определяемых стандартами для профессий и специальностей СПО, подтверждают особую значимость проблемы формирования и развития умений учащихся самостоятельно рассуждать и аргументировать в ходе профессионально-делового общения. Именно рассуждения и аргументация позволяют реализовать интеллектуально-аналитические и социально-коммуникативные качества личности, необходимые в будущей успешной профессиональной деятельности выпускников.

Исходя из того, что «общая теория аргументации является одной из главных в ряду методологических оснований развивающего обучения» [14], в рамках нашего исследования умения рассуждать и аргументировать рассматриваются в качестве системообразующего компонента общих и профессиональных компетенций, как целостности.

Изучение источников информации позволило установить, что в контексте коммуникативной лингвистики докторская диссертация Н.И. Махновской посвящена обучению студентов и школьников аргументативным умениям. На уровне кандидатских диссертаций исследовались: организация целостного процесса формирования умения рассуждать на уроках химии (А.В. Волков); развитие умения рассуждать при обучении математике в 5-6 классах (С.И. Смирнова); обучение аргументативному общению студентов вуза комплексом упражнений, формирующим и развивающим аргументативные умения (Т.А. Румянцева) и др. В целом, можно констатировать, что накоплен большой опыт по формированию исследуемых умений и качеств у школьников разных возрастов и студентов при обучении естественно-научным предметам [3, 8, 12 и др.], а также в процессе языковой подготовки [4, 6, 7, 9, 11 и др.].

Вместе с тем, отмечаем, что целенаправленных исследований по развитию рассудительно-аргументирующих умений и качеств учащихся организаций СПО в процессе профессиональной подготовки не проводилось. Хотя данная категория учащихся и условия подготовки рабочих и специалистов специфичны и обусловлены, в частности завершением для многих из них академического образования и коротким сроком обучения (2,5 или 4 года).

Под рассуждениями и аргументацией в ходе профессиональной подготовки мы понимаем *продуктивную информационно-коммуникативную деятельность* с учебной и технологической информацией в единстве с операционной основой предметно-практической деятельности. При этом мы разделяем позицию Н.И. Махновской в той части, что основу аргументации составляют причинно-следственные смысловые отношения. Однако, по-нашему мнению, в условиях профессионального обучения рассуждения и аргументация выходит за пределы коммуникативных текстов, направленных на убеждение.

Развитие умений и качеств учащихся компетентно рассуждать и аргументировать требует овладения правилами, приемами, методами и техникой аргументации. При этом в профессиональном обучении первоочередное значение приобретает задача развития операционной рассудительно-аргументированной основы делового общения. Интегрально-дифференцированный подход к анализу подходов, средств, методов и приемов формирования аналитических и коммуникативных умений учащихся, а также практический педагогический опыт позволили прийти к выводу о том, что их процессуальной основой можно рассматривать вопросо-ответные процедуры [5] (ВОП). К такому же выводу приходят ученые-дидакты, проектирующие вопросо-ответные технологии обучения [1], а также исследователи проблем искусственного интеллекта, приходящие к выводу, что «в интеллекте каждого человека формируется и используется специфическая система средств и активностей, среди которых принципиальное место занимает вопросно-ответная активность. Она обслуживает доступ к опыту и его развитие» [13].

ВОП представляют единство противоположностей: вопрос заключает требование, а ответ должен содержать запрашиваемую информацию. Любой вопрос возникает на основе проведенной аналитической работы, а поиск ответов на сформулированные вопросы является важнейшим элементом

коммуникативной практики. Отметим, что направляющая и стимулирующая роль вопросов подтверждается историко-смысловым анализом, в частности теорией и практикой применения универсальных опросников Л. Осборна, Т. Эйлоарта, Д. Пирсона, Д. Пойа, Г.Я. Буша и др.

В педагогических исследованиях изучались различные основы ВОП: техника задавания вопросов (В.В. Гузеев); значение вопросов и их качественные особенности на различных этапах урока (Н.В. Софронова, Н.К. Рузин); искусство постановки вопросов и вопрошающей деятельности учителя (А.А. Окунев, Н.В. Тучнин); интеллектуальное и творческое развитие учащихся вопросно-ответными процедурами (М.С. Рябова) и др.

Коммуникативные возможности вопросов и ответов обусловлены также их структурой. Несущей конструкцией в структуре вопроса является предпосылка. Благодаря ей вопрос представляет своеобразное утверждение, что определяет область поиска вариантов ответов. Именно в вопросах реализуются коммуникативные результаты участников диалога, а порядок вопросов, выстроенных системно, детерминирует дидактически ценную последовательность ответов. В свою очередь, ответы представляют варианты завершенных высказываний. Итак, в любом случае ответ всегда порождается вопросом и зависит от целевых, коммуникативных и предметных установок.

В то же время, нет единства мнений о классификации вопросов. Например, разделение можно осуществить в зависимости от процедур, которые требуются при ответе [10] или формальных имитаций (интеррогатив) [2] и т.д. В профессиональном обучении часто применяются наводящие и фактические вопросы (вопросы на знание), контрольные и вопросы-оценки (вопросы на сравнение). Для любого вопроса важно, чтобы он был логически корректным, т.е. на него существовал хотя бы один правильный ответ.

Вместе с тем, представляют интерес формы проявления всеобщей универсальной активности природы, общества и мышления – дивергенция и конвергенция. Исследованием особенностей дивергентного и конвергентного мышления и факторами их развития занимались многие российские и зарубежные психологи и педагоги: И.В. Блауберг, Дж. Гилфорд, С. Медник, Д. Пиажет, А.М. Матюшкин и др. При этом проблема дивергентной и конвергентной направленности вопросно-ответных отношений (ВОО) в обучении изучена недостаточно, в том числе применительно к условиям практико-ориентированного профессионального обучения.

Отличительной особенностью конвергентных ВОО является отсутствие в условии задачи, тексте, производственной ситуации прямой подсказки на ответ. Примерами таких диалогов являются последовательности вопросов и ответов, выстраиваемых концентрически, что сужает поле поиска возможных вариантов. Например, поиск неисправностей механизмов и систем двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Каждая очередная вопросно-ответная пара, учитывая конкретные причины и анализируя их, в алгоритмической последовательности приближает к решению проблемы. На основе конвергентных диалоговых заключений можно оптимально реализовать методы исследовательской деятельности. Например, сравнить функциональность, устройство, условия и

особенности применения какого-либо производственного или технологического оборудования.

Учебная деятельность с использованием дивергентных ВОО позволяет направить активность как отдельных студентов, так и учебных групп на поиск альтернативных, нестандартных, нетривиальных и нешаблонных решений. Примерами могут быть: объяснения особенностей и различий в применяемых в разных производственных условиях технологиях; выбор технологических решений исходя из объемов производства, наличия ресурсов, сроков выполнения, квалификации работников и т.д., в том числе при возникающих изменениях; разработка технологических алгоритмов с разной последовательностью операций, а также установление возможности перестановки операций в последовательности или одновременного выполнения отдельных их них в целях сокращения или исключения простоев, повышения производительности труда, снижения себестоимости; применение различных методов для решения задач с одинаковыми условиями, получением разных результатов, дальнейшим сопоставлением и определением наиболее оптимального из них др.; анализ и оценка рациональности применяемых технологий и внесение предложений по совершенствованию; предложение оригинальных решений по модернизации или новому использованию имеющегося оборудования, методам и приемам контроля и оценки, организации производства или технологии, совершенствованию технической документации, внедрению и освоению информационных технологий и т.д.

Показателем эффективности нашей экспериментально-опытной работы по развитию умений учащихся рассуждать и аргументировать, может служить высокая оценка выпускных квалификационных работ обучающихся: средний балл в 2013/14 учебном году составил 4,21 при качестве – 85,7 %, а в 2014/15 – соответственно 4,25 и 100 %. Кроме того, за последние два года наши учащиеся становились победителями и призерами творческих конкурсов Международного, Всероссийского и регионального уровней в Москве, Красноярске, Кургане, Чебоксарах, Кирове.

В заключение констатируем, что развитие рассудительно-аргументирующих умений учащихся в профессиональном обучении эффективно достигается практико-ориентированными вопросо-ответными отношениями. При этом разработка и особенно использование диалоговых процедур в значительной мере остается искусством. Однако, несмотря на интуитивную природу и некоторую спонтанности применения, структура вопросо-ответной конструкции должна быть логичной, гибкой и исходить из дидактической цели диалога.

Литература

1. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: вопросно-ответное обучение. – М. : Сентябрь, 2013. – 224 с.
2. Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1981. – 286 с.

3. Волков А.В. Организация целостного процесса формирования умения учащихся рассуждать (на материале учебного предмета "Химия"): дис. канд. пед. наук / А.В. Волков. – Липецк, 2002. – 137 с.
4. Гаврилова А.Н. Формирование письменноречевой аргументативной компетенции у студентов гуманитарных специальностей (английский язык): дис. канд. пед. наук / А.Н. Гаврилова. – Санкт-Петербург, 2011. – 277с.
5. Герасимова И.А. Вопросно-ответная процедура в аргументационной деятельности // Библиотека учебной и научной литературы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/gerasimova_teorija/03.aspx
6. Денискина Л.Ю. Логико-смысловая карта проблемы (ЛСКП) как средство обучения высказыванию-рассуждению учащихся 9 классов средних общеобразовательных учреждений (на материале французского языка) : дис. канд. пед. наук / Л.Ю. Денискина, – Липецк, 2004. – 165 с.
7. Махновская Н. И. Система обучения аргументативным умениям в курсе риторики в вузе и школе : дис. д-ра пед. наук / Н. И. Махновская. М., 2004. - 395 с.
8. Моисеева В.Н. Методика формирования у старшеклассников логических приемов мышления при решении уравнений и неравенств: дис. канд. пед. наук / В.Н. Моисеева. – Чебоксары, 2010. – 239 с.
9. Мусульбес С. Н. Обучение аргументирующему дискурсу (языковой вуз, продвинутый этап, английский язык) : дис. канд. пед. наук / С. Н. Мусульбес. М., 2005. – 202 с.
10. Поспелов Д. А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов.— М.: Радио и связь, 1989.—184 с.
11. Румянцева Т. А. Обучение аргументативному общению студентов 3-го курса языкового пед. вуза (на материале нем. яз.) : дис. канд. пед. наук / Т. А. Румянцева. Пенза, 1999. - 240 с.
12. Смирнова С.И. Развитие у учащихся умения рассуждать при обучении математике в 5-6 классах: дис. канд. пед. наук / С.И. Смирнова. – Петрозаводск, 1999. – 174 с.
13. Соснин П.И. Инструментарий вопросно-ответных рассуждений в корпоративной среде автоматизированного проектирования // Программные продукты и системы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: <http://www.swsys.ru/index.php?id=577&page=article>
14. Федоров Б.И. Аргументация в учебном диалоге // Мысль – 2006 – № 6, с. 175 – 186.

Красикова Ю.П.
аспирант кафедры логопедии
Московский Государственный Гуманитарный Университет
имени М.А. Шолохова
г. Москва, РФ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Современный этап модернизации начального образования характеризуется переосмыслением результата образования, изменением концептуальных подходов к созданию образовательных программ. Стратегической идеей модернизации системы начального образования выступает компетентностный подход; ключевыми понятиями, определяющими новый результат образования, становятся компетенция и компетентность. Таким образом, понятия компетенция и компетентность, составляя категориальную базу компетентностного подхода, выступают «стержнем» образовательной программы [3].

Ориентированное на компетенции образование (СВЕ – competence based education) сформировалось в 70-х годах в Америке (Н. Хомский, 1965). Понятие «компетенция» Н. Хомским использовалось применительно к теории языка, трансформационной грамматике. Американский подход, называемый личностным, направлен на установление поведенческих характеристик, выявление личностных черт, определяющих успешность действия. Компетенция понимается как «основополагающий поведенческий акт или характеристика, которая может проявляться в эффективном действии и которая зависит от контекста действия, организационных факторов, а также характеристик профессиональной деятельности».

В отечественных исследованиях понятие компетентность используется при изучении проблемы становления свойств личности и рассматривается как совокупность профессиональных свойств (Л.И. Анцыферова) [3].

Проведённый анализ работ по проблеме компетенции и компетентности (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова и др.) позволяет условно выделить три этапа становления СВЕ-подхода в образовании [2].

Первый этап – это 1960 – 1970 гг., характеризуется введением в научный аппарат термина «компетенция» и созданием предпосылок для разграничения понятий «компетенция» и «компетентность».

Второй этап – это 1970 1990 гг., характеризуется использованием терминов «компетенция» и «компетентность» в теории и практике обучения языку, к определению профессионализма в управлении, руководстве, менеджменте, а также в обучении общению. Вводится понятие «социальная компетентность» и «социальная компетенция», выделяются различные виды компетентностей. В работе Дж. Равена (1984) даётся следующее определение компетентности как явления, которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых

относительно независимы друг от друга, ... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, ... эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [6].

Исследователи в мире и в России начинают не только изучать компетенции, выделяя их виды, но и строить обучение, с учётом формирования компетенций в процессе образования.

Третий этап – это 90-е годы XX века, характеризуется исследованием компетентности как научной категории применительно к образованию. В отечественной науке это ознаменовалось работами А.К. Марковой (1993, 1996). В мире данная тенденция нашла своё отражение в документах ЮНЕСКО, где очерчивается круг компетенций, которые должны рассматриваться всеми как желаемый результат образования. В соответствии с программой Совета Европы был поставлен вопрос об определении ключевых компетенций (key competencies), которые должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего высшего образования.

Наряду с понятием «компетентность» выступает и такое понятие как «базовый навык». К таким базовым навыкам С. Шо (1998), согласно Б.Оскарссону, отнёс к «основным навыкам» грамоту и счёт; к «жизненным навыкам» самоуправление и отношения с другими людьми; к «ключевым навыкам» коммуникацию и решение проблем; к «широким навыкам» анализирование, планирование, контроль [2].

В контексте вопросов модернизации российского образования активно обсуждается сущность понятий компетенции и компетентность, устанавливается их соотношение в работах отечественных исследователей А.Л. Андреева, В.И. Байденко, А.С. Белкина и В.В. Нестерова, В.И. Блинова, В.А. Болотова и В.В. Серикова, Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, И.А. Зимней, А.В., А.В. Хуторского, С.Е. Шишова и др.

По мнению В.В. Краевского и А.В. Хуторского, компетенция – это «отчуждённое, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для эффективной продуктивной деятельности в определённой сфере», компетентность – «владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности», «состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере» [4].

Блинов В.И. характеризует компетенцию как систему знаний, умений, личностных качеств, практического опыта, определяющую готовность личности к успешной профессиональной деятельности в определённой области, а компетентность как «результат освоения человеком компетенции» [3].

Исследователи, определяя компетентность, по-разному расставляют акценты при содержательной характеристике понятия: С.Е. Шишов, В.А. Кальней рассматривают компетентность как способность (умение) действовать на основе полученных знаний; В.А. Адольф – сложное образование знаний, умений, качеств личности; О.А. Козырев – способность к актуальному

выполнению деятельности; Г.Г. Скоробогатова – целостность и интегративная сущность результата образования на любом уровне; А.Н. Дахин – способность осуществлять сложные культуросообразные виды деятельности. В.А. Болотов, В.В. Сериков выделяют иной смысл компетентности: это «...способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личной самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире». «Компетентность – качество человека, завершившего образование определённой ступени, выражающееся в готовности, способности на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учётом её социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны», – подчёркивает В. Медведев и Ю. Татур [2].

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, установил требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Среди этих требований важными являются метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, что должно обеспечивать равные возможности получения качественного начального общего образования.

Как отмечает О.Е. Грибова [1] в своей монографии «Текстовая компетенция: лингвистический, психолингвистический и онтолингвистический анализ», логопедическое обследование традиционно направлено на исследование внешних репрезентаций языковой компетенции. Психолого-педагогический подход, таким образом, демонстрирует системное или парциальное недоразвитие речи, диагностируемое у учащихся. В условиях же современной обновлённой системы начального образования и требований ФГОС, предъявляемых к педагогам, возникает необходимость, как отмечает О.Е. Грибова, в анализе недостаточности речевого развития с акцентом на выделение первичного неполноценного звена в триаде «способность – деятельность – компетенция», что позволит выбрать адекватные подходы к коррекции и прогнозировать динамику речевого развития ребёнка [1].

Литература:

1. Грибова, О.Е. Текстовая компетенция: лингвистический, психолингвистический и онтолингвистический анализ: монография/О.Е. Грибова. – М.: АПК и ППРО, 2009. – 120 с.
2. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования/И.А. Зимняя//Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 22.

3. Кочнева, Е.Н. Компетентность и компетенции как цель и результат реализации профессиональных образовательных программ среднего педагогического образования/Е.Н. Кочнева//Педколледж. – 2011. – № 4. – С.39.
4. Краевский, В.В. Основы обучения: дидактика и методика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М: «Академия», 2007. – 352 с.
5. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1994. – 928 с
6. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация/Дж. Равен. – М., 2002.

Милютина А. А.

*аспирант кафедры русского языка, литературы и методики обучения
русскому языку и литературе
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск*

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИА ЗАДАЧ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Эффективность формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка зависит от выявленных, теоретически обоснованных и реализованных педагогических условий.

Обращение к медиа задаче как эффективному педагогическому условию формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка обосновано тем, что:

- задача выступает и как метод задания цели, и как средство её достижения;
- решение учащимися задач, объединенных в систему, ведет к развитию у них способности синтезировать языковые знания и овладевать способами их добывания;
- задача даёт возможность осмысления сложившейся педагогической ситуации с целью преобразования ее, перевода на новый уровень, приближающий к цели исследования;
- задача даёт возможность частично индивидуализировать и учесть особенности каждого учащегося.

А.Н. Леонтьев определяет задачу как цель, заданную в определенных условиях [1,с. 49]. Л.М. Фридман [3,с.181] считает, что в основу определения задачи, необходимо положить понятие проблемной ситуации, которую следует рассматривать как источник возникновения задачи.

Разделяя мнение этих ученых, представляем медиа задачи как систему целевых установок педагогической деятельности учителя по отношению к

учебной деятельности младших школьников в процессе формирования медиакомпетенции на уроках русского языка.

Данные целевые установки представлены в виде системы требований, предъявляемых к работе учителя в рамках исследования.

Схема 1

Объект	Требования, предъявляемые к работе учителя
Медиа задачи	<ul style="list-style-type: none">- обучить овладению новыми способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью медиа средств;- развить умения работать с различными медиа средствами;- обучить грамотному чтению медиа текстов;- развить самостоятельность суждений, предпочтений в процессе работы с различными медиа средствами;- обучить самовыражению с помощью медиа;- дать знания по теории и практике работы с медиа средствами в процессе обучения предмету Русский язык;- обучить созданию собственных медиатекстов/ медиапродуктов.

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе существуют различные классификации задач.

Такие самарские учёные, как В. В. Протопопова, М. Д. Горячев определяют следующие медиа задачи:

- обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по медиа-каналам (в широком толковании);
- развитие критического мышления, умений понимать подлинный смысл сообщений, противостоять попыткам средств массовой информации и коммуникации манипулировать сознанием;
- включение внешкольной информации в контекст общего базового образования, систему формируемых в предметных областях знаний и умений;
- формирование умений находить, готовить, передавать и принимать требуемую информацию, в том числе с использованием различного технического инструментария (компьютеров, модемов, факсов, мультимедиа и др.).

Медиапедагоги Прибалтийских стран определили задачи в рамках медиаобразования, среди которых можно выделить:

- развитие позитивной установки и потребности у школьников и студентов к использованию медийных технологий;
- развить умения анализировать и отбирать необходимую для учеников информацию, начиная с раннего школьного возраста;
- развитие критического мышления для того, чтобы снизить манипулятивное воздействие и негативные последствия на несовершеннолетнюю аудиторию;
- повысить мотивацию учеников при общении с масс-медиа, которая должна включать не только развлекательную функцию, но образовательную, рекреационную, гедонистическую и т.д.;

- создать условия для школьников и молодежи, при которых медиаобразование будет осуществляться как в образовательных учреждениях, так и за их пределами, включая самообразование в течение всей жизни [2].

Итак, единой точки зрения на классификацию медиа задач в образовательном пространстве начальной школы нет, но анализ представленных (существующих) научно-методических источников позволяет определить собственную систему медиа задач. Эта система имеет характерные черты, требования в рамках исследования, является одним из педагогических условий методики формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка.

Предлагаем комплекс требований, предъявляемых к медиа задачам, который содержит общие (педагогика, психология, информатика, медиа образование в целом) пункты, сформированные этим ученым, и частные, созданные в рамках исследования (формирование медиакомпетенции младшего школьника на уроках русского языка).

Схема 2

Требования к медиа задачам

Общие	Частные
<ul style="list-style-type: none"> - способствовать повышению познавательного интереса; - отвечать практическим потребностям учителя и учащихся; - универсальность в использовании; - применение с опорой на базовую учебную программу; - учет психических и физических возрастных особенностей учащегося. 	<ul style="list-style-type: none"> - активная творческая самостоятельная деятельность учащихся; - использование Интернет пространства с учетом образовательных возможностей предмета «Русский язык»; - интеграция медиа средств в «Русский язык»; - обязательная работа учащихся с теорией (изучение ключевых понятий в области методики формирования медиакомпетенции); - техническое обеспечение образовательного пространства соответствующими в рамках исследования средствами.

В целях эффективного формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка применяется система медиа задач, под которыми понимается заданная в определённых условиях цель начального языкового и медиа образования, направленная на формирование медиакомпетенции, так как: обеспечивается критическое понимание

учащимися медиа информации; комплексное применение медиа и языковых знаний и умений; активизируется самостоятельная творческая учебная деятельность; диагностируется ход работы по формированию медиакомпетенции учащихся.

Система медиа задач, направленных на повышение уровня формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка делится на следующие группы: предметно-когнитивные, практико-функциональные и стратегически-ориентированные.

Предметно-когнитивные медиа задачи позволяют развить способности к умственному восприятию и переработке внешней информации относительно исследуемой предметной области.

Практико-функциональные медиа задачи направлены на реализацию различных видов учебной деятельности в рамках исследования с применением четко выработанной цепочки средств, действий, упражнений и заранее известным результатом (что необходимо для достижения учащимися результатов в рамках реализации методики формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка).

Стратегически-ориентированные медиа задачи представляют собой систему решений, преобразовывающую данную проблему или проблемы, возникающие в процессе формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка в программы, планы, проекты, реализующие их.

Литература.

1. Леонтьев, А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: избранные психологические труды [Текст]/ А.А. Леонтьев – М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЕК», 2001. – 448 с.

2. Федоров А.В., Левицкая А.А., Чельшева И.В., Мурюкина Е.В., Григорова Д.Е. Медиаобразование в странах Восточной Европы. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 140 с.

3. Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образования: пособие для студентов и учителей [Текст]/ Л.М. Фридман. – М., Издательство «Институт практической психологии, 1997. – 288 с.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Олехова Ю.П.

*Аспирант, 3 год обучения, Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова
Санкт-Петербург, РФ*

ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ УЧИТЕЛЯ С ДРЕВНОСТИ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА.

Образование как процесс зародилось в Древней Греции несколько тысячелетий назад, но до середины XX века это понятие относилось в одинаковой мере как к образованию детей, так и к образованию взрослых [1, с.5].

При этом, рассматривая историю педагогики, Чимаров С.Ю. и Юнацкевич Г.И. отмечают, что первые упоминания об «учителях» относятся приблизительно к 3 тысячелетию до н.э. В Древнем Египте роль учителя выполняли жрецы, музыканты и ремесленники. На Древнем Востоке в 1 тысячелетии до н.э. «в обязанности учителя входило умение выносить разумные обоснованные суждения, разбираться в ритуалах жертвоприношений. Кроме того он должен был уметь измерять земельные участки, делить имущество, разбираться в тканях, металлах, растениях, понимать язык жрецов, пастухов, ремесленников» [2, с.8]. Это можно считать первыми требованиями к учителям.

Одним из первых в христианской педагогике обосновал требования к учителю Иоанн Златоуст (347-407 гг.): «Учитель должен был «иметь всесторонне развитый ум», являть собой пример широкой образованности, воспитывать и наставлять словами и делами. Само учение должно основываться на любви к детям, осуществляться постепенно и согласовываться с силами и способностями учеников, возбуждать их самодеятельность» [3, с.31]. Эти требования Златоуст выводил из примеров жизнеописания Христа.

Хорошее настроение, терпение к слабым, к ошибкам учеников, познание собственных несовершенств, стремление к самоусовершенствованию – вот качества истинного учителя, на которые обращал внимание Блаженный Августин (354-430 гг.) [4, с.103-107].

Э. Роттердамский (1469-1536 гг.) писал, что учителя должны быть широко образованными и знать больше учеников, которых обучают.

М. Лютер (1483-1546 гг.) впервые обратил внимание на то, что делом образования должно заниматься государство, так как это дело государственной важности.

Л. Вивес (1492-1540 гг.), утверждал, что истинный учитель должен иметь нравственно-религиозный характер и служить образцом христианской любви. А также подавать добрый пример поведения, тщательно готовиться к занятиям, возбуждать интерес к занятиям, быть действительным авторитетом. Он резко выступал против преподавателей, которые не соответствуют этим требованиям.

Я.А.Коменский (1592-1670 гг.) считал, что учитель должен быть человеком образованным, религиозным и трудолюбивым, подавать пример добродетелей, которые прививает ученикам, быть честным, настойчивым, любить своё дело, будить интерес учеников к знаниям.

Ш. Роллен (1661-1741 гг.) сформулировал 13 правил для воспитания и обучения: 1) воспитатель должен четко определять цели; 2) изучать характер детей; 3) завоевывать авторитет; 4) сохранять баланс между мягкостью и строгостью; 5) обращаться к сознанию ученика; 6) уважительно относиться к личности ребенка; 7) чаще хвалить, награждать; 8) воспитывать правдивость; 9) приучать к вежливости, чистоплотности, аккуратности; 10) должен любить науки; 11) использовать в обучении игры; 12) приучать к хорошему поведению своим примером; 13) должен работать над собственным духом.

А. Г. Франке (1663-1727 гг.) предъявлял очень строгие требования к учителям: «больше всего любить Христа и часто испытывать себя, тверды ли они в этой любви и как далеко ушли в том». Требования об отчуждении педагогов от мира проявлялось в запрете на громкий смех и шутки, курение, в скромности одежды и пищи и т.п.» [3, с.88].

Д. Дидро (1713-1784 гг.) тоже уделял особое внимание подбору учителей: требовал глубокого знания преподаваемой науки, отзывчивости, честности, терпения, любви к детям, четкого выполнения обязанностей.

И. Ланкастер (1778-1838 гг.) ввел понятия взаимообучения детей. Роль учителей выполняли ученики старших классов. Учитель же только наблюдал за процессом и отдавал приказы.

С точки зрения исторического подхода в развитии процесса образования взрослых в России можно рассматривать несколько этапов. Тонконогая Е.П., Литке Ф.Н., Любимов Б.И., Махлин М.Д. очень подробно анализируют процессы становления и развития этого сложного полифункционального явления. Авторы утверждают, что «корни предистории образования взрослых уходят в эпоху развития российского просвещения XVIII века» [5, с. 5].

Однако, первым в отечественной педагогике оценил важность учительского труда К. Туровский (1130-1182 гг.).

А. М. Курбский (1528-1583 гг.) отмечал отсутствие у нас настоящих учителей, советовал искать их за границей.

Особо рассмотрим период правления Петра I, так как именно он первый поставил перед русским обществом вопрос о необходимости обучения специалистов, хорошо разбирающихся в своём деле. Для повышения уровня профессионализма лучшие в обучении отправляются за границу перенимать передовой опыт. Впервые государство утверждает государственное учебное заведение – открытую в 1698 г. при Преображенском полку военную школу.

М. В. Ломоносов (1711-1765 гг.) обращает внимание на подбор учителей. Он борется с иностранцами, которые приезжают в Россию преподавать, зная только свой родной язык и не зная никаких наук. Учитель должен: любить Родину, быть образцом нравственности, показывать пример, тщательно готовиться к урокам, опираясь на научные знания, учитывать индивидуальный характер ребенка.

Во второй половине XIX века, в связи с бурным развитием промышленности, всё больше требуются грамотные рабочие и управленцы. Наиболее прогрессивные слои общества понимают, что образование требуется широким общественным слоям, в том числе и народу. Появляется и педагогическая пресса. Можно обратиться к работам Л.Н.Толстого, В.И.Водовозова, В.П.Острогорского, К.Д.Ушинского, М.И.Писарева и др.

А. Г. Ободовский (1796-1852) разработал систему требований к учителям и воспитателям: 1) должен быть человеком образованным; 2) хорошим человеком; 3) любить своё дело; 4) завоевывать авторитет у учащихся; 5) понимать недопустимость наказаний; 6) должен работать над своим совершенством. А также формулирует требования к выполнению трудовых обязанностей: 1) качественная подготовка к урокам; 2) наличие плана урока; 3) обучение от легкого к трудному; 4) связь пройденного и нового; 5) учет возрастных особенностей; 6) возбуждение в учениках охоты к учению.

В 1802 году взамен петровских коллегий создаются министерства, одно из них – Министерство народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук. Государство усиливает контроль за преподаванием.

Первые воскресные школы для взрослых открыл, фактически, Н. И. Пирогов (1810—1881). Хотя в них обучались и взрослые, и подростки, и дети. Преподаватели в этих школах сами выбирали учебные программы, учебные пособия и методы обучения.

Однако В. О. Ключевский (1841-1911) писал про николаевское правление, как самую бюрократическую эпоху в нашей истории. В 1826 г. под председательством министра образована особая комиссия, которой поручено ввести «должное и необходимое единообразие» в дело воспитания и учения и «воспретить всякие произвольные преподавания учений по произвольным книгам и тетрадам» [6, с.176].

К. Д. Ушинский (1824 – 1870) в своих педагогических сочинениях писал о том, что на первом месте должна стоять личность учителя: «...но главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником» [7, с.169]. Хороший учитель – это сильная, интересная, высоконравственная личность.

В. И. Водовозов (1825-1886) писал как о нравственном облике учителя, так и об его профессиональных качествах. Учитель должен был также иметь знания в области гигиены, сельского хозяйства, технологических производств и промыслов той местности, в которой он будет преподавать.

Н. А. Добролюбов (1836-1861) писал, что эффективность обучения зависит от учителя. Он должен иметь: 1) ясность и твердость убеждений; 2) всестороннее развитие; 3) любовь и уважение учащихся; 4) желание продолжать учиться всю жизнь.

В 1875 г. Министерство народного просвещения издает правила о проведении педагогических курсов. За их содержанием устанавливается строгий надзор. В этом же году выходит сборник постановлений по Министерству, в который входит «Устав учебных заведений, подведомых университетам», в котором подробно изложены официальные требования к

работе учителя, причем впервые с учетом разного уровня учебных заведений. В гимназиях учителя, прежде чем приступить к работе «... должны наперед испытываемы быть учителями гимназий не токмо в тех науках, кои они преподавать желают, но и в способе преподавания о них...» [8, с.18].

Таким образом, к концу XIX столкнулись 2 взгляда на развитие образования в нашей стране: консервативная и развивающая. Представители консервативного взгляда в учителе главным считали законопослушание и религиозность, эти же качества он должен был воспитывать и в учениках. «Линия на подготовку учителя развитого и образованного, способного творчески и критически относиться к педагогической деятельности, гуманно воздействовать со своими питомцами, в основном осуществлялась в учебных заведениях, созданных земством» [6, с. 206].

Литература

1.Змеев С.И. Андрогогика: основы теории и технологии обучения взрослых. – М.: ПЕРСЭ, 2003. – 207с.

2.Чимаров С.Ю., Юнацкевич Г.И. История педагогики: Учебное пособие/ Под ред. В.И.Хильзова. – СПб, 2001. – 216 с.

3.В.В.Колпачев, Е.Н.Шлянов. История педагогики. Персоналии: Учебно-научное издание. – Ставрополь: СКСИ,2007. – 468с.

4.История педагогики Карла Шмидта, изложенная во всемирно-историческом развитии и в органической связи с культурной жизнью народов. Т II: История педагогики от И. Христа до реформации - 1879. - XVI, 463 с.

5.Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики. (Монографическая серия: научный редактор – директор ИОВ РАО, докт. пед. наук В.И.Подобед). В 4-х томах. Том I. Социально-экономические и правовые предпосылки развития образования взрослых/Под ред. В.И.Подобеда, Н.П.Литвиновой. Книга 1. История развития образования взрослых в России / Под ред. Е.П.Тонконогой. – СПб.: ИОВ РАО, 2000. – 114с.

6.История педагогики: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ под ред. Академика РАО Н.Д. Никандрова. – М.: Гардарики, 2007. – 413с.

7.Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т1/Сост. С.Ф.Егоров. – М.:Педагогика,1988. – 416с.

8.Якимец С.В. История педагогики и образования в России: хрестоматия/ С.В. Якимец. – Орск: Издательство ОГТИ, 011. – 242 с.

Фуникова С.В.,
к. филол. н., ст. преп.
Верзунова Л.В.
к. пед. н., доцент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, РФ

ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

Развитые страны мира уже во второй половине XX века начали переводить на инновационный путь развития свои национальные экономики. И в каждой из них функционирование национальной инновационной системы (НИС) было связано с интеграцией в нее вузовской науки. Изучение зарубежного опыта использования потенциала вузов в целях стимулирования инновационного развития российской экономики является непременным условием выбора эффективного пути построения НИС в России в системе активного взаимодействия государства, бизнеса и университетов.

В годы реформ после распада СССР российская наука претерпела серьезные изменения преимущественно негативного характера: состояние научной работы в вузах существенно ухудшилось; сократилось число вузов и преподавателей, ведущих исследовательскую работу; намного меньше стало конструкторских и проектных организаций, опытных заводов и инновационно-активных предприятий; существовавшая ранее цельность научно-инновационного цикла, в первую очередь, в части прикладной науки и разработок, оказалась разрушенной.

Перед современной Россией встала проблема восстановления утраченного научно-технического и инновационного потенциала. При этом следует отметить, что необходимость интеграции составляющих триады «государство-бизнес-наука» в интересах экономики страны обсуждалась на протяжении практически всего пореформенного периода, однако конкретные шаги к ее осуществлению стали предприниматься лишь в середине 2000-х, когда всерьез заговорили о модернизации высшей школы в контексте повышения ее конкурентоспособности в глобальном научно-образовательном пространстве [1]. Ведущим ориентиром при решении этой задачи стала концепция университета мирового уровня как наиболее престижная категория современных вузов в мире. Данная концепция окончательно сформировалась в последнее десятилетие и определяет неотъемлемой характеристикой современного вуза его широкие исследовательские и инновационные компетенции, обеспечивающие ему тесные связи с бизнесом. Сегодня практически все государства ставят свои ведущие университеты в центр национальных стратегий конкурентоспособности, рассматривают их важными двигателями экономического развития, незаменимыми в процессах производства новых знаний и технологий, выделяют существенные ассигнования на их поддержку и всемерно содействуют кооперации университетов с бизнесом.

Учитывая масштабы Российской Федерации и существенное различие ее регионов по уровню и возможностям социально-экономического развития, а также по состоянию научно-технического потенциала, эффективно решить проблему построения в России инновационной системы только из центра просто невозможно. Необходимо активное участие в этом процессе регионов. Построение региональных инновационных систем реализуется практически во всех регионах в рамках утвержденных стратегиях социально-экономического развития и региональных законов, регулирующих инновационную деятельность. В Белгородской области таковыми являются Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года [2], разработанная при непосредственном участии ученых НИУ «БелГУ», и закон «Об инновационной деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области» от 1 октября 2009 г. № 296 [3].

С учетом данных документов сегодня на Белгородчине реализуется комплексная программа инновационного развития региона – создание Белгородской инновационно-интеллектуальной системы (БИИС), призванной обеспечить ускоренное и результативное развитие инновационных направлений экономики Белгородской области и стать коммуникационной площадкой между региональной властью, университетами (наукой) и бизнесом. Для поддержки развития БИИС распоряжением Правительства области от 01.08.2011 № 395-рп была создана некоммерческая организация «Фонд развития Белгородской интеллектуально-инновационной системы» [4].

Ведущие вузы региона, включая НИУ «БелГУ», – активные участники БИИС, реализующие свое участие в формировании региональной инновационной системы, в приоритетном порядке, по семи согласованным с региональной властью направлениям: 1) создание новых и модернизация имеющихся научно-исследовательских лабораторий, центров, кафедр управления инновационными процессами; 2) укрепление материально-технической базы лабораторий, центров и кафедр, участвующих в реализации БИИС; 3) повышение квалификации и переподготовка кадров вуза с целью научного обеспечения реализации БИИС; 4) подготовка и выявление студентов, аспирантов, молодых ученых, потенциальных целевых резидентов (специалистов инновационного бизнеса); 5) участие вузов в реализации проектов БИИС; 6) увеличение числа малых предприятий в сфере наукоемких технологий по основным направлениям реализации БИИС, созданных с участием студентов, аспирантов и научных работников; 7) развитие сети центров коллективного доступа с целью облегчения доступа предприятий региона к материально-техническим и другим ресурсам вузов в сфере наукоемких технологий и др [5].

Кроме того, задачи развития Белгородской области были определяющими и при разработке Программы развития НИУ «БелГУ» на 2010-2019 гг., включающей в целях ускоренной интеграции в экономическое, социальное и интеллектуальное пространство Белгородской области отдельный блок мероприятий «Содействие формированию региональной инновационной системы», среди них:

– совершенствование патентно-лицензионной деятельности для увеличения масштабов регистрации и оборота интеллектуальной собственности; патентно-информационное обеспечение изобретательской и патентно-лицензионной работы в Белгородской области;

– коммерциализацию и продвижение на региональный и национальный рынки результатов научно-технической деятельности ученых БелГУ, инкубирование малых наукоемких компаний в университетском инновационном поясе;

– развитие проектной интеграции, нацеленной на формирование эффективных взаимосвязей между БелГУ и промышленными предприятиями региона;

– совершенствование многопрофильной инновационной инфраструктуры НИУ «БелГУ», инжиниринг, технологический консалтинг, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по заказам предприятий ведущих региональных территориально-производственных кластеров;

– развитие и повышение качества востребованных кадровых ресурсов Белгородской области и др.

С учетом потребностей региональной инновационной системы и ведущих территориально-производственных кластеров Белгородской области (горно-металлургического, машиностроительного, агропромышленного, строительного и биофармацевтического) в НИУ «БелГУ» определяются в настоящее время приоритеты научно-исследовательской деятельности, закупается аналитическое, технологическое и производственное оборудование, разрабатываются и внедряются новые многоуровневые образовательные программы, расширяется спектр предоставляемых вузом образовательных услуг на послевузовском уровне образования.

Активное участие НИУ «БелГУ» в формировании БИИС и возросшее значение вуза в научно-техническом пространстве Белгородской области в целом обеспечило ему сегодня укрепление позиций как одного из ключевых центров формирования регионального уровня НИС.

Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» на 2015 год, код проекта 3463.

Литература

1. Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» URL: <http://base.garant.ru/135919/> (дата обращения: 16.03.2015); Указ Президента РФ от 13 июня 1996 г. № 903 «О государственной поддержке интеграции высшего образования и фундаментальной науки» URL: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1757/index.php (дата обращения: 16.03.2014); Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2001 г. № 660 «О федеральной целевой программе «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006» URL: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_12000.html (дата обращения: 16.03.2015).

2. Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на долгосрочный период (до 2025 года) URL: <http://zakon-region.ru/belgorodskaya-oblast/8574> (дата обращения: 14.03.2015).

3. Закон Белгородской области от 1 октября 2009 г. № 296 «Об инновационной деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области» URL: <http://zakon-region.ru/belgorodskaya-oblast/9025> (дата обращения: 14.03.2014).

4. Распоряжение Правительства Белгородской области от 01 августа 2011 года № 395-рп «О создании Фонда развития Белгородской интеллектуально – инновационной системы» URL: <http://innovation.derbo.ru/government-support/regionalnoe-zakonodatelstvo2> (дата обращения: 16.03.2015).

5. Селиверстов Ю.И. Модель Белгородской интеллектуально-инновационной системы // Российское предпринимательство. 2012.№ 2 (200). С. 173-181.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Полякова М.А.

*магистр кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций
Московский Государственный Университет экономики, статистики и
информатики
г. Москва, РФ*

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТА «ПРИРОДА» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С.А. ЕСЕНИНА

Главным направлением современной лингвистики является исследование языка во взаимосвязи с человеком, его сознанием, культурой и различными видами деятельности. Изучение концептов – одно из важных направлений современной лингвистики. Концепт – это оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике [Кубрякова 2012: 95]. Настоящая статья посвящена анализу особенностей содержания концепта «Природа» в русской языковой картине мира на примере творчества С.А. Есенина. Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов. Во – первых, в настоящее время наблюдается повышенный интерес ученых к проблемам взаимосвязи языка и культуры. Во – вторых, несмотря на тот факт, что на сегодняшний день объем исследуемых концептов велик, как показывает наш анализ, концепт «Природа» исследован недостаточно. Между тем природа играет огромную роль в жизни человечества. Природа всегда входила в культурный мир всех, кто живет на Земле. Именно поэты, писатели вносят особый вклад в развитие концептосферы национального языка, способствуют формированию и становлению языковой личности читателя. Знакомство с творчеством Сергея Есенина показало, что в его поэзии ярко выражен «ключевой образ», который последовательно переходит из одного стихотворения в другое. Этим ключевым образом является природа.

Концепт «Природа» занимает важное место в русской языковой картине мира. В «Философском энциклопедическом словаре» зафиксировано следующее определение природы: «Природа – это все сущее, весь мир в многообразии его форм, понятие природа в этом значении стоит в одном ряду с понятием материи, универсума, Вселенной» [Грицанов 1999: 365]. С точки зрения своего происхождения человек является неотъемлемой частью природы. Итак, природа - это естественная среда обитания человека и общества, которая дает человеку в процессе жизнедеятельности и накопления опыта большое количество информации. Однако кроме материальной стороны, природа является неотъемлемой частью духовной жизни общества – менталитета народа, культурного наследия, мировоззрения и др.

Одним из ярких примеров обращения к теме природы в русской литературе является творчество С.А. Есенина. «Человек и Вселенная» - вечная тема, которая в стихах Есенина была одной из главенствующих. Русский поэт

на связь человека с миром Вселенной посмотрел как бы из будущего, из XXI века, когда человечество будет взаимодействовать со всем миром в его необъятности. Чем больше погружаешься в поэзию Есенина, тем больше поражаешься ее вселенской глобальности. Эта тема особенно хорошо отражена в таких ранних стихах поэта как «Звезды», «Голубень», «Иония», «Небесный барабанщик». В них поэт как бы на «ты» со всей вселенной. Особенное внимание здесь стоит уделить поэме «Цветы». «Это философская вещь» - так определил ее суть Есенин. Заметив, что прежде чем ее читать, «нужно...подумать о звездах, о том, что ты такое в пространстве, только тогда она будет понятна» [Есенин 1991: 10]. Главные образы стихотворения – это цветы как символ Родины, природы и человечества: *«А люди разве не цветы? О милая, почувствуй ты, здесь не пустынные слова»*. В поэме говорится, что человек есть дивное творение природы, прекрасный, неповторимый цветок жизни, единственный во всей Вселенной, и вместе с тем необъятная Вселенная своей души.

Несмотря на то, что творчество Есенина относится к прошлому веку, его стихи близки и нашему времени. Они затрагивают самые насущные проблемы нашего времени. Действительно, каких бы глубинных вопросов современной жизни мы не коснулись, мы убеждаемся, что о многих из них размышлял Есенин, тревожно вглядываясь со светлой верой в будущее России. Так, главной проблемой знаменитого стихотворения «Сорокоуст» является защита живой красоты природы, этого драгоценного и светлого дара земли. Эта проблема не только осталась актуальной, но стала еще более острой. Человечество стоит на краю экологической пропасти: *«Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрей храпя, на лапах чугуновых поездов? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок»* («Сорокоуст»). Могут ли эти строки, наполненные великой сыновней любовью к природе, ко всему живому на земле оставить кого-нибудь равнодушным? Неумолим ход времени и прогресса. Есенин чувствовал это острее многих литераторов своего времени. В «Сорокоусте» поэт с тревогой размышляет о том, что ждет Россию в будущем. Сумеют ли люди будущего сохранить красоту природы, любовь к Земле, ко всему живому в мире? А для поэта это значит - сохранить и себя, и весь род человеческий. Природа уже со времен поэта становилась все более беззащитной перед натиском стального коня. Главный образ «Сорокуста» - это маленький, красногривый жеребенок, который является символом беззащитной природы и наглядным образом вымирающей русской деревни.

Проанализировав поэзию Есенина, мы приходим к выводу, что для него природа – это вечная красота и вечная гармония мира. Нежно и заботливо природа врачует людские души, снимая напряжение неминуемых земных перегрузок: *«Спит ковыль. Равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь»*. Поэт призывает нас остановиться хотя бы на мгновенье, отбросить повседневную суету, посмотреть на окружающий нас мир природной красоты, послушать шелест

луговых трав, дуновение ветра, голос ручейка, посмотреть на утреннюю зарю, на звездное небо. Живые, трепетные картины природы в стихах Есенина не только учат любить и хранить мир земной красоты. Они, словно сама природа, помогают формированию нашего мировоззрения, нравственных основ нашего характера.

В русской языковой картине мира понятие природа не противопоставляется человеку, более того человек является ее неотъемлемой частью. Так и в поэзии Есенина мир человека и мир природы единый и неделимый. Поэт прекрасно осознает, что отстранение человека от природы, а тем более конфликт с ней приносит обществу непоправимый моральный урон и нравственный ущерб. Поэтому Есенин столь открыто бескомпромиссно встает в стихах на защиту красногривого жеребенка. Он для него является олицетворением красоты и гармонии мира.

Таким образом, мы приходим к выводу, что концепт «природа» занимает важное место в поэзии Есенина. Более того, он обладает многослойной и многокомпонентной структурой и образует большое количество лексико-семантических полей, то есть лексических единиц, объединенных общим значением и отражающих определенную понятийную сферу. Анализируя творчество Есенина, можно выделить следующие лексико-семантические поля: «животный мир», «растительный мир», «водный мир», «небесное пространство и небесные светила», «стихии и явления природы». Наиболее объемно в поэзии Есенина представлен «растительный мир» (545 лексических единиц), который включает в себя следующие тематические группы: 1) деревья и кустарники: *береза, сосна, ель, рябина, ива, иволга, черемуха, осина, тополь и др.* Зачастую деревья отождествляются с человеком: «*Пригорюнились девушки-ели*»; «*Ивы – кроткие монашки*»; «*Слышу шепот сосняка*»; «*Плачет где-то иволга*»; «*Сыплет черемуха снегом*»; 2) травянистые растения: крапива: «*Роса блестит на крапиве*»; травы: «*Никнут шелковые травы*»; «*По меже, на переметке, резеда и риза кашки*» («Край любимый»); можжевельник: «*Тихо в чаще можжевеля по обрыву*»; злаки: «*Сохнет рожь, и не всходят овсы*»; полынь: «*Свинцовой свежести полынь*»; 3) цветы: колокольчик: «*Колокольчик среброзвонный, ты поешь, иль сердцу снится*»; ромашка «*Под венком лесной ромашки*»; роза: «*Красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах*».

Особняком в стихотворениях Есенина о природе стоят образы леса и бора, полей и дубрав. Березы, сосна, ели в стихах поэта живут своей таинственной и прекрасной жизнью. Лес у С.А. Есенина не молчалив, он полон птичьего гомона: «*Тенькает синица меж лесных кудрей, темным елям снится гомон косарей*». Мировосприятие писателя уже с ранних лет складывалось в тесном общении с природой. Поэтому не удивительно, что природа в стихах Есенина зазвенела пением птиц, говором ручейков, шелестом листьев, заиграла яркими цветами радуги.

Подводя итог нашего исследования, важно отметить, что особенность репрезентации исследуемого концепта в поэзии Есенина заключается в том, что поэт понимает природу как начало всего и вся в мире и нередко сопоставляет природу с миром Вселенной. Цель поэта – это пробудить в людях любовь к

природе, ко всему живому на земле, к ее защите. Природа ассоциируется с родными поэту местами в селе Константиново Рязанской губернии: высокие холмистые берега Оки, березовые рощи, зеленые луга, многочисленные леса. Поэт понимает природу как драгоценный дар Земли, как «храм» и «чистилище». С.А. Есенин в своих стихах размышляет о взаимосвязи человека и природы. По мнению поэта, природа приносит исцеление и душевную просветленность людям, которые не ценят ее благ. Тревожны раздумья поэта о человеке, живущего под бременем мирских забот, но Есенин верит, что природа способна спасти человечество.

Литература

1. *Болдырев Н.Н.* Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. 123с.
2. *Грицанов А.А.* Новейший философский словарь. Минск: 1999. 874с.
3. *Епишен В.Н.* Язык и природа. М.: 1989. 228с.
4. Есенин С.А. Собрание сочинений в двух томах. М.: Советская Россия, 1991. 455с.
5. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка. М.: Знак, 2012. 275с.
6. *Степанов Ю.С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824с.
7. *Ожегов С.И.* Толковый словарь русского языка. М.:АЗЪ, 1995. 907с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Жевлаков Е.Г.,

аспирант

кафедра теории и методики физической культуры

Фарбей Вад.В.,

доцент

к.п.н., кафедра спортивных дисциплин

РГПУ им. А.И.Герцена

Санкт-Петербург, РФ

ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОГЛАСОВАНИЕ РЕЖИМОВ ДЫХАНИЯ ПРИ БЕГЕ НА ЛЫЖАХ И СТРЕЛЬБЕ

В статье рассматривается система согласования режимов дыхания при беге на лыжах и стрельбе, а также устойчивость системы «стрелок - оружие» при различных погодных условиях, применяя комплекс дыхательных упражнений. Дается научное обоснование целесообразности и эффективности применения нетрадиционных средств и методов воздействия на вестибулярный и зрительный анализаторы с целью совершенствования устойчивости биатлонистов в позе изготовки для стрельбы лежа и стоя с использованием ТСО, РСК и тренажеров.

Статическое напряжение при поддержании позы лежки и стойки увеличивается под воздействием веса оружия и погодных условий и влияет на устойчивость биатлонистов в позе изготовки для стрельбы лежа и стоя с использованием компьютерной винтовки и при работе с малокалиберным оружием (винтовка БИ-7-2 ПС и тренажер Скатт). В тренировочном процессе использовали три основных варианта изготовки с точно определенной зоной прицеливания и стрельбой по установкам: слева — направо; точка прицеливания - по центру (3-я мишень установки); справа — налево.

Каждый день утром и вечером по 40 минут мы проводили тестирование дыхательных возможностей организма в спокойном состоянии и в движении. При этом использовали три режима дыхания в тренажерном зале для самостоятельной работы.

Грудное дыхание — вдох, задержка дыхания на 15, 20, 30 с. Выдох — 15, 20, 30 с (продолжительность выдоха).

Брюшное дыхание — вдох, задержка дыхания на 15, 20, 30 с. Выдох — 15, 20, 30 с (продолжительность выдоха).

Смешанное дыхание — вдох, выпятить живот, задержка дыхания на 15, 20, 30 с. Выдох, втянуть грудь как можно больше — 15, 20, 30 с.

Соединить вестибулярный и зрительный аппараты и дыхание плюс контрольно-регистрационная рамка (КРР). Стрельба на повышенной опоре по установкам: последовательность стрельбы по 5 зонам интенсивности, применяя стандартные нагрузки, ТСО и тренажеры: кислородные подушки (мешки Дугласа — Хьюма) в течение 3 мин + кислородные коктейли; кресло Барани — 3 мин; дыхательная платформа — 3 мин; педограф — 2 мин; вертикаль — 2

мин; велоэргометр — 5 мин; тредмил — 4 мин; степ-тест — 4 мин (в нашей модификации — с оружием за плечами). Отдых между тренажерами — 3 мин.

Динамический контроль за показателями внешнего дыхания (частота дыхания) проводили утром перед использованием барокамеры и вечером для оценки физического состояния биатлонистов. Частота дыхания в данном случае зависит от уровня тренированности и величины выполняемой нагрузки и достигает в отдельных случаях до 60 раз в минуту и более. Силу дыхательной мускулатуры проверяли по данным пневмотонометрии и пневмотахометрии, что позволяло измерять давление в легких при вдохе. Сила вдоха у биатлонистов составляла от 110 до 130 мм рт.ст. Сила выдоха — от 140 до 280 мм рт.ст. и более. Мощность форсированного вдоха и выдоха резко увеличивалась с увеличением скорости пробегания коротких отрезков дистанции, что обеспечивало лучшую вентиляцию легких во время стрельбы в биатлоне. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), которая отражает функциональные возможности системы дыхания, измеряли с помощью спирометра и рассчитывали по формуле Людвига. ЖЕЛ для биатлонистов = 40 (рост (см) + вес (кг) – 4400) и биатлонисток = 40 (рост (см) + вес (кг) – 3800). Повышение ЖЕЛ зависит от готовности биатлониста и указывает на высокое функциональное состояние легких.

Затем мы применяли дыхательные упражнения, используя комплекс «Дыхание силой» (табл. 1).

Таблица 1

Комплекс III. Дыхание силой

<i>Ранжированный ряд (значимость)</i>	<i>Комплексы дыхательных упражнений (тесты)</i>	<i>Кол-во раз</i>	<i>Ранговый показатель, %</i>
1	Форсированные вдохи 1–2 с и выдохи 1–2 с.	8–10	15,6
2	Овладение навыком медленного продолжительного вдоха 8–9 с. с последующим сильным форсированным выдохом 2 с.	6–8	12,2
3	Подбородок опустить на грудь. Закрыть пальцем левую ноздрю — вдох и забор воздуха через правую ноздрю 6–8 с, закрыть обе ноздри и сделать паузу 4–5 с, очень длинный выдох через левую ноздрю 6–8. Затем повторить через левую ноздрю.	5–6 5–6	11,1
4	Быстрый вдох носом 1–2 с и быстрый выдох также через нос 1–2 с. Задержать дыхание на 6–8 с после последнего повтора (без напряжения).	10–12	10,1
5	Спокойное дыхание ртом 20–30 с.		9,0
6	Медленный вдох носом 3–4 с, задержка	8–10	8,2

<i>Ранжированный ряд (значимость)</i>	<i>Комплексы дыхательных упражнений (тесты)</i>	<i>Кол-во раз</i>	<i>Ранговый показатель, %</i>
	дыхания 5–6 с — выдох 2–3 с через левую ноздрю. Затем выдох через правую ноздрю 2–3 с.		
7	Дыхание с втягиванием воздуха через рот. Громкий вдох 4–5 с — задержка дыхания 6–8 с — выдох через нос 4–5 с.	8–10	8,0
8	Громкое дыхание с втягиванием воздуха через нос 3–4 с — задержка дыхания 6–8 с — медленный выдох через нос 12–15 с.	8–10	7,4
9	Полный выдох 3–4 с, затем полный вдох 4–5 с, набрать воздух через нос. Задержать дыхание 7–8 с. Вдыхать и выдыхать плавно. Перед каждым вдохом — пауза 5–6 с.	6–8	6,9
10	Сделать 30 вдохов-выдохов, вдыхая через нос 3–4 с, выдыхая через рот 3–4 с без напряжения.	5–6	6,7
11	Дыхание носом. Быстрые форсированные вдохи 1–2 с и выдохи 1–2 с, подключая дыхание через рот.	6–8	4,8
			100,0

Для саморегуляции частоты дыхания и концентрации внимания применяли следующие упражнения: самоприказы, техника вдохов-выдохов, положительный настрой на предстоящий выстрел.

Тремор правой руки (кол-во касаний ствола) КРР (раз).

Глазомер (с) скорость изготовления: Лежа — 10–12 с. Стоя — 8–10 с.

Скорость реакции на шум зрителей (с); устойчивость внимания (с).

Количество точных выстрелов по мишени № 4 (10 выстрелов): Лежа — 94 очка. Стоя — 78–80 очков.

Результат при ЧСС 156–168 уд/мин.: Лежа — 86 очков. Стоя — 72 очка.

Реакция на движущийся объект (РДО).

Количество точных выстрелов по установкам, 4-я зона интенсивности при ЧСС 168–180 уд/мин.: Лежа — 5. Стоя — 4.

Примечание: Контрольно-регистрационная рамка (КРР); стрельба лежа (Л) и стоя (С); реакция на движущийся объект (РДО).

Выводы по комплексу III «Дыхание силой» (см. табл. 1).

1. Наряду с показателями быстроты, выносливости, ловкости, мышечной силы дыхательных мышц и других двигательных-координационных качеств необходимо измерять и оценивать уровень сформированности восприятия различных видов внимания при стрельбе по установкам в различных погодных условиях, добиваться двигательной и логической памяти, мышления

посредством системы специальных двигательных заданий, сопряженных с форсированным вдохом и выдохом при стрельбе в биатлоне.

2. Разработаны модельные характеристики в дыхании при управлении подготовкой квалифицированных спортсменов.

3. Нельзя раз и навсегда разработать какую-либо универсальную методику подготовки спортсменов: она должна уточняться в связи с конкретной проблемной ситуацией. Это значит, что специалист должен владеть подходами, которые позволят ему при любых сложившихся обстоятельствах выбрать наилучшее решение для достижения поставленной цели.

4. Снятие напряжения при помощи дыхательных методик дает возможность спортсмену почувствовать выстрел, при этом переход с пневматического оружия на малокалиберное происходит безболезненно, с высоким качеством стрельбы после больших физических нагрузок.

5. Нарботка техники индивидуальных вдохов-выдохов и совершенствование мобилизационной готовности к старту (аутотренинг, психомышечная тренировка) позволяют прицельно стрелять из пневматического оружия, несмотря на то, что пуля идет по каналу ствола медленнее и скорость вылета всего до 140 м/с, а любые отклонения приводят к грубым ошибкам в стрельбе, особенно стоя.

Литература

1. *Захаревич А. С.* Оздоровительно-развивающее воздействие дыхательных психотехнологий на психические состояния человека: Дис. д-ра психол. наук. - СПб, 2003 - 354 с.

2. *Милодан В. А.* Влияние регламентированных режимов дыхания на увеличение работоспособности в беге: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. — СПб, 2008. — 23 с.

3. РАМАЧАРАКА. Наука о дыхании индийских йогов. — Пг.: Книгоиздательство «Новый человек, 1916. — 96 с.

4. *Сонькин В. Д., Тамбовцева Р. В.* Развитие мышечной энергетики и работоспособности в онтогенезе. М.: Книжный дом, 2010. — 368 с.

5. *Фарбей В. В., Ефремова Н. А., Дьякова Л. В.* Регламентированные режимы дыхания, как резервы повышения качества стрельбы в биатлоне. — СПб.: Изд-во НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта, 2011. № 12 (82). С. 179–181.

6. *Фарбей Вад.В.* Системно-целевое управление многолетней подготовкой спортсменов в лыжных многоборьях. Монография – Санкт-Петербург, изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2014 – 264 с.

7. *Фарбей Вад.В.; Дунаев К.С.* Регламентированные режимы дыхания как резервы повышения качества стрельбы в биатлоне. Монография - Санкт-Петербург, изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2014 – 164 с.

8. *Фарбей Вад.В.* Модель управления системой многолетней подготовки спортсменов в лыжных многоборьях. Сборник материалов научно-практической конференции. Двигательная активность и здоровье учащейся молодежи. Герценовские чтения. СПб, 2014

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Гаджиева У.Б.

*К.п.н., доцент кафедры общ.исоц.психологии
Дагестанский Государственный Университет
Г.Махачкала, РД*

К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ ЯВЛЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ

Делинквентное поведение подростков - почти всегда результат неправильного воспитания. Неправильное воспитание - это недостаточное или чрезмерное. Его характеризуют два основных стиля: тепличной опеки и холодной отверженности. У благополучной семьи, например, ребенок «самый-самый». Такой ребенок останется инфантильным, в жизнь вступит без подготовки, с характером трудным, неустойчивым. Эгоизм, себялюбие, желание жить за счет других - вот черты его характера в будущем, нелегко придется ему среди нормально воспитанных людей, а обществу трудно будет удовлетворить все его прихоти. Или в семье ребенок брошен на произвол судьбы. Никто, нигде его не учил, как должен вести себя человек нормальный. Для того, чтобы ребенок сложился как личность, он должен научиться самостоятельно преодолевать возникшие препятствия. Сегодня высказывается мнение, что подросток должен быть не ограничен в свободе развития. Тогда он вырастет личностью. Но, может, одному из ста, при благополучном стечении обстоятельств, и посчастливится вырасти личностью, то есть нормальным человеком, но остальным свобода принесет только девиантное поведение [4, с. 49].

Семейное неблагополучие, школьная дезадаптация, такие травматические события, как смерть одного из родителей, жестокое обращение с ребенком в семье и вне семьи - эти факторы выступают на первый план при обсуждении нарушенной "социальной экологии" как условий жизни подростка. Это во многих случаях сопровождается полной безнадзорностью, что неблагоприятно сказывается на подростках. Тенденции криминализации подростковой среды рассматриваются в связи с такими факторами, как проживание ребенка в неполной семье, из-за чего он лишается необходимых моделей поведения для множества ситуаций, распространение в среде подростков курения и злоупотребление наркотическими веществами, внедрение в сознание агрессивных моделей поведения благодаря специальному построению программ телепередач (в частности, рекламы). При воспитании в семьях, где имеются отчим или мачеха, наблюдается неблагоприятный психологический климат в связи с натянутыми отношениями между подростком и приемными родителями. Особенно это выражено, когда заключается новый брак, когда ребенок уже находится в подростковом возрасте.

Уровень образования родителей сам по себе не играет решающей роли как фактор, способствующий делинквентному поведению подростков. Даже при высоком уровне образования в отношениях между супругами часто возникают разного рода неудовлетворенность. Это порождает натянутые отношения,

неискренность, порой открытую вражду. У таких родителей нет единства в воспитании детей, чаще всего оно отодвигается на второй план, что остро чувствуют и переживают дети. Большинство подростков выражают неудовлетворение семьей. Невнимание родителей к их интересам, неспособность удовлетворить духовные запросы и ожидания, потребность в интимно-личностном общении, в ощущении собственной значимости служат источником отчуждения ребенка от семьи, которое быстро углубляется. Альтернативу семье в личностном общении подростки находят в уличной компании, где они видят почву, для самоутверждения, где их понимают и поддерживают их друзья [1, с. 74].

В.С. Мухина, рассматривая вопросы социализации и индивидуализации личности в обществе, подчеркивает, что предрасположенность к делинквенции различной степени закладывается с детского возраста, причем не в последнюю очередь благодаря родителям. «Идентификационные отношения матери с ребенком организуют у него социальные потребности в положительных эмоциях, притязание на признание и чувство доверия к людям» [3, с. 34]

Влияние семьи, семейных отношений и стиля семейного воспитания на поведение ребёнка носит системный характер. Причем семья имеет, как минимум, два уровня. Первый - это своеобразие личности и поведения каждого члена семьи по отношению к другому члену семьи и второй - это количественно-качественные характеристики межличностного взаимодействия членов семьи. Ребёнок нарушает поведение, опираясь на «родительский образец», а также в результате неблагоприятного эмоционального состояния, возникающего при неблагоприятных внутрисемейных отношениях.

В. Н. Кудрявцев указывает на состояние отчуждения преступника от своей среды, возникающее уже в раннем возрасте. Так, 10 % агрессивных преступников считали, что мать их не любила в детстве (в «нормальной» выборке только 0,73 %). Суммируя литературные данные, можно перечислить следующие микросоциальные факторы, вызывающие делинквентность:

- фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со стороны родителей (например, чрезвычайно суровый отец или недостаточно заботливая мать), что в свою очередь вызывает ранние травматические переживания ребенка;

- физическая или психологическая жестокость или культ силы в семье (например, чрезмерное или постоянное применение наказаний);

- недостаточное влияние отца (н-р, при его отсутствии), затрудняющее нормальное развитие морального сознания;

- острая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией на травматических обстоятельствах потворствование ребенку в выполнении его желаний; недостаточная требовательность родителей, их неспособность выдвигать последовательно возрастающие требования или добиваться их выполнения;

- чрезмерная стимуляция ребенка - слишком интенсивные любовные ранние отношения к родителям, братьям и сестрам [2, с. 28]; несогласованность

требований к ребенку со стороны родителей, вследствие чего у ребенка не возникает четкого понимания норм поведения;

- смена родителей (опекунов);
- хронически выраженные конфликты между родителями (особенно опасна ситуация, когда жестокий отец избивает мать);
- нежелательные личностные особенности родителей (н-р, сочетание нетребовательного отца и потворствующей матери);
- усвоение ребенком через научение в семье или в группе делинквентных ценностей (явных или скрытых).

Литература:

1. Грищенко Л.А., Алмазов Б.Н. Побег из дома и бродяжничество. - Свердловск, 1988.
2. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования. - М., 1998
3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М., 2000 г.
4. Собкин В.С., Кузнецова Н.И. Российский подросток 90?х: движение в зону риска. М., 1998.

Лапшова Н.Б.

*магистрант Санкт-Петербургского государственного института
психологии и социальной работы,
преподаватель Стерлитамакского многопрофильного профессионального
колледжа
г. Стерлитамак, РФ*

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Здоровье - это важный аспект жизни человека. Большинство людей понимают, что только здоровье поможет им реализовать собственные планы, создать семью, иметь здоровых и желанных детей. Для каждого человека здоровье - главная ценность в любом возрасте. В современном мире достаточно сложно найти абсолютно здорового человека. Практически каждый болен.

По окончании школы, полностью здоровыми оказываются 2,5 % подростков, а хроническими заболеваниями страдают 70 процентов выпускников. Такие данные привел главный педиатр РФ, академик РАМН, профессор Александр Баранов на Европейском Конгрессе по вопросам школьной и университетской медицины в Москве. По данным врача, за последние 10 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 34%, а детей в возрасте 15-17 лет - на 65 процентов.

По словам Александра Баранова, уровень физического развития детей постоянно снижается. Так, в настоящее время лишь половина выпускников школ способны выполнить возрастные нормативы физической подготовки [3].

Проблема здорового образа жизни и сохранения здоровья в контексте современного отечественного социально-экономического и культурного

развития весьма актуальна. Так, на заседании Государственного совета, посвященного вопросам молодежной политики, премьер-министр РФ Д. А. Медведев отметил проблему здорового образа жизни молодежи. Решение данной проблемы возможно в рамках комплексного подхода: это не только использование запретительных и ограничительных мер, но и, в первую очередь, меры по созданию для молодежи новых возможностей заниматься спортом, творчеством, а также полноценная разъяснительная и образовательная работа.

Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение: «Здоровье – это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие». Это определение хорошо тем, что в нем здоровье человека определяется не только как отсутствие болезней, но и его (человека) благополучие [2].

В. З. Коган говорит, что «Отношение к здоровью - это система избирательных связей личности с различными аспектами действительности (абиотическими, биотическими, социальными), способствующими или, наоборот, угрожающими здоровью. Структурный компонент отношения к здоровью — самоотношение (включает оценку своего физического и психического состояния) непосредственно связано с целостной оценкой субъектом самого себя, своих качеств, жизненных возможностей в настоящем и будущем; является своего рода индикатором и регулятором реального и вербального поведения» [5].

Здоровый образ жизни - поведение, укрепляющее или поддерживающее здоровье с объективной и субъективной точки зрения, по мнению Н. Д. Твороговой [5].

Из определения видно, что отношение к здоровью – это личное участие человека к собственному благополучию. Наносить вред своему организму или приносить только пользу – зависит от человека. Он сам делает этот выбор. Насколько осознанно это происходит, на мой взгляд, также зависит от него.

Изучение литературы позволило сделать вывод, что люди понимают собственное состояние из ориентации на «болезнь», то есть пока ничего нигде не болит, значит, я здоров, и из ориентации на собственно здоровье – «прекрасно себя чувствую». Это так же подтвердил мини-опрос одной из студенческих групп Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа.

Многочисленные были предложены группе студентов (24 человека в возрасте 17-18 лет) следующие вопросы:

1. Что такое, на твой взгляд, здоровье?

2. Делаешь ли ты что-нибудь, что помогает тебе оставаться здоровым? Что именно?

Большинство студентов на первый вопрос ответили с положительной позиции: «бодрость духа, энергия, отличное самочувствие, крепкий иммунитет, спорт, состояние физической и душевной гармонии, стабильности, отличный вид, когда на лице улыбка и всегда светит солнце». Также были ответы, исходящие из позиции «Не»: «отсутствие болезней, нет психических

отклонений в развитии, ничего не болит». Были также ответы, которые объединяли эти две позиции. Из небольшого пороса было видно, что все-таки большая часть ответили с позиции здорового образа жизни, с позиции успеха. Хотя возможно так получилось из-за небольшого возрастного разброса: отвечали молодые люди.

Ответы на второй вопрос показали, что данная группа студентов в большинстве своем заботятся о своем здоровье. Полученные ответы были классифицированы для удобства их интерпретации.

1. Физические упражнения, занятия спортом – приседание, отжимание, бег, гимнастика, фитнес, зарядка, бассейн, занятия танцами.

2. Правильное питание – здоровое питание (овощи, фрукты), каши по утрам, прием витаминов.

3. Отсутствие вредных привычек – не пить алкогольных напитков, не курить.

4. Другое – соблюдение режима дня, чистка зубов, посещение бани, контрастный душ, положительные эмоции и информация, радование жизни, обследование у врача (в частности в военкомате), позитивное мышление, отказ общения с «депрессивными» людьми.

Прочитав ответы, я заметила, что ни один человек не сказал про наркотические и другие токсические вещества. Из чего можно сделать вывод о том, что люди часто говорят о том, что их беспокоит. Если человек, например, хочет бросить курить, то он говорит о том, что курение вредит его здоровью. А если не курит, то и не упоминает про курение в своих ответах вовсе.

Таким образом, здоровье – это то, что помогает нам добиваться поставленных целей, жить радостно и интересно (если ничего не болит), прекрасно выглядеть. Данный мини-опрос одной студенческой группы показал, что необходима более тщательная работа по формированию здорового образа жизни в студенческой среде. При формировании здорового образа жизни необходимо и рассмотреть конкретные факторы.

В поисках информации о факторах, влияющих на отклонения здоровья, в недрах интернета, я столкнулась с тем, что много такой информации выложено на религиозных сайтах, как православных, так и мусульманских. Эти статьи призывают заботиться о своем организме, говорят о занятии физкультурой, о правильном питании (соблюдение поста).

Факторам, которые влияют на отклонения здоровья.

Образ жизни, социальные факторы:

- ✓ Вредные привычки: курение, употребление алкоголя
- ✓ Качество продуктов питания, несбалансированное питание
- ✓ Стрессовые ситуации
- ✓ Вредные условия труда, психологический климат коллектива
- ✓ Физическая нагрузка, гиподинамия
- ✓ Уровень жизни, в том числе плохие материально-бытовые условия
- ✓ Потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами
- ✓ Непрочность семей, одиночество
- ✓ Низкий культурный и образовательный уровень, качество СМИ.

Генетика, биология человека:

- ✓ Предрасположенность к наследственным болезням
- ✓ Предрасположенность к так называемым дегенеративным болезням

(наследственное предрасположение к заболеваниям)

Внешняя среда, экологическая обстановка:

- ✓ Загрязнение канцерогенами и другими вредными веществами воздуха
- ✓ Загрязнение канцерогенами и другими вредными веществами воды
- ✓ Загрязнение почвы
- ✓ Резкие смены атмосферных явлений
- ✓ Повышенные геокосмические, радиационные, магнитные и другие

излучения

Здравоохранение:

- ✓ Неэффективность профилактических мероприятий
- ✓ Низкое качество медицинской помощи
- ✓ Несвоевременность медицинской помощи [1,2,3,4].

И действительно, быть здоровым в нынешнем мире очень не просто. Человек постоянно вынужден сталкиваться с неблагоприятным воздействием окружающей среды - загрязнены воздух, вода, пища.

В современном мире для студентов высокая ценность здоровья не стала мотивацией поведения. Активный, организованный досуг сильно уступает пассивному досугу за телевизором и в интернете, который предпочитают студенты. Поэтому работа по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни будет продолжена.

Литература

1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. СПб.: Речь, 2006. - 384 с.
2. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.who.int/ru/>
3. Персональный сайт врача-валеолога Рылова Александра Дмитриевича [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rylov.ru/baranov>
4. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни : учебное пособие / Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П., Егорова Т.И., Айриян Э.В. – СПб. : Издательство «Прометей», 2012 г.
5. Психологический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://glossword.info/.xhtml>

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Душина Е.В.

бакалавр филологии (УрГПУ, ИФКиМК)

учитель русского языка и литературы в АНО «Образовательный центр

«Участие» (общеобразовательное подразделение - частная школа

«Эпишкола»)

г. Санкт-Петербург, РФ

ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Кластеризация критериев оценивания итоговых письменных работ учащихся

с точки зрения индивидуального подхода в образовании.

В школьной практике мы часто сталкиваемся с проблемой оценивания письменных работ учеников: ставится вопрос о том, поощрять ли творческий подход и вытекающую из него нестандартность или, напротив, больше котировать способность считать коммуникативный замысел учителя и придерживаться заданных им требований и алгоритмов. Кроме того, нельзя забывать о теоретической базе предмета, которую должен освоить учащийся, а также о воспитательных целях образовательного процесса, которые реализуются через рассмотрение и обсуждение значимых для подростка проблем и создание ситуаций успеха или неуспеха на уроках в школе.

Согласно современной антропоцентрической парадигме образования принято во главу угла ставить личность ребёнка, который тем или иным способом, в той или иной мере может воспринять предлагаемый школой материал. Мера же разнится в зависимости от способа: последние психологические и психолингвистические исследования подтверждают, что восприятие информации у каждого человека имеет индивидуальный характер, который определяется его ведущим каналом восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретный) и доминирующим полушарием головного мозга (левое, правое, амбидекстр).

Соответственно, продукт, успешно репрезентирующий глубину восприятия и осмысления школьного материала, у каждого ребёнка также индивидуален. Правополушарным детям удобнее использовать творческую форму изложения мыслей, левополушарным – аналитическую. И если аналитика ещё более-менее универсальна с точки зрения требований к ней, то творческие работы, предлагающие образное, чувственное или абстрактно – моделирующее отражение полученной на уроках информации, оценить довольно сложно.

Соответственно, чтобы разрешить существующую проблему, мы предлагаем кластеризовать критерии оценивания письменных работ по трём направлениям: теоретическому, аналитическому и творческому.

Данный метод оценивания может быть как применён к традиционным школьным работам (эссе на историческую тему, сочинению по литературному

произведению и т.п.), так и полностью опрокинут в практику: если наша цель – не только оценить работу по всем параметрам, но и создать ребёнку ситуацию успеха, тем самым разрешая мотивационный кризис в отношении школы и осуществляя воспитание самодостаточной личности с адекватным уровнем притязаний и самооценкой, то наши задачи – создать также триаду итоговых работ по соответствующим направлениям (теория, анализ и творчество), оценить их по отдельности и выставить отметку за самую успешную из трёх.

Это не значит, что мы должны поощрять только один вектор развития ученика: промежуточный контроль может иметь различные формы и преследовать различные цели, и его ценность ни в коем случае не нивелируется, однако решающей отметкой следует считать отметку «профилирующую», которая обеспечит ситуацию успеха и, следовательно, интерес к школьной деятельности.

Итак, мы имеем три рабочих направления с соответствующими кластерами критериев. Их можно представить так:

1. Критерии оценивания теоретической работы:
 - a) владение терминологическим аппаратом;
 - b) знание основных законов, действующих в изучаемой области науки;
 - c) отчётливость представлений о целях изучения данной науки, её практической ценности;
 - d) знание основных авторитетных источников информации по предмету, имена выдающихся деятелей в соответствующей области науки.
2. Критерии оценивания аналитической работы:
 - a) соответствие структуры работы структуре логического рассуждения или алгоритма, данного преподавателем;
 - b) количество и грубость логических ошибок;
 - c) количество и грубость фактических ошибок (мы относим этот критерий к аналитическому блоку, т.к. задача адекватного анализа – выстроить адекватные рассуждения на почве адекватных реальности данных);
 - d) количество и качество аргументов;
 - e) количество и качество цитат, ссылок на авторитетные источники;
 - f) количество и качество выводов;
 - g) соответствие тезиса и выводов заявленной теме работы.
3. Критерии оценивания творческой работы:
 - a) оригинальность формы (следует оговориться, что по данному критерию балл может быть выставлен каждой творческой работы, т.к. отступление от алгоритма – уже оригинальность. Соответственно, критерий и балл по нему могут использоваться как «резервные», способствующие округлению оценки в пользу ученика);
 - b) стройность композиции;
 - c) выразительность;
 - d) количество и грубость речевых ошибок;
 - e) значимость проблемы;
 - f) глубина раскрытия идеи;

- g) соответствие идеи теме, заявленной самим ребёнком;
- h) целостность и завершённость текста.

Проиллюстрируем методику оценивания на примере организации итоговой аттестации по литературе.

В первом, теоретическом, блоке можно расположить опрос по теории, в который войдут термины, факты из биографий писателей и поэтов, чьё творчество изучалось в этом году, цели и задачи обучения предмету, имена критиков, чьи мнения рассматривались на уроках. Опрос проходит устно и позволяет осуществить одновременно контроль знаний, развитие речи и развитие коммуникативных навыков ребёнка.

Во втором, аналитическом блоке может быть дан анализ стихотворения или прозаического произведения, по выбору ученика. Анализ осуществляется по классической школьной схеме, либо по заданному учителем индивидуальному алгоритму. В этот же блок может быть включено сочинение ЕГЭ, и оцениваться оно будет по специально созданным для него критериям.

К творческому же блоку можно отнести текст без ограничения формы, тема которого будет вынесена в заголовок.

Таким образом предполагается разрешить противоречия в системе итогового оценивания письменных работ учащихся, а также сформировать и поддержать в них интерес к учёбе и адекватность самооценки.

Литература

1. Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования, <http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4486>

2. Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе, <http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/08/30/normy-otsenok-umeniy-i-navykov-uchashchikhsya-literatura>

3. Барабанщиков В. А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. М.: Когито-Центр; Высшая школа психологии, 2006

4. Леонтьев А. Н. Образ мира // Избранные психологические произведения. В 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1983. С. 251–261

5. Изюмова С. А. Индивидуально-типические особенности школьников с литературными и математическими способностями Текст. / Изюмова С.А. // Психологический журнал. 1993. - Т. 14. -№ 1. - С. 137-146

6. Хомская Е. Д. Нейропсихология Текст. / Хомская Е. Д. / ПИТЕР, 2005

Постыка И.В.

*учитель английского языка высшей категории
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение СОШ № 101
г. Краснодар, РФ*

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Цели обучения английскому языку

Одной из целей обучения иностранному языку является развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка; формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтничном мире; формирование общекультурной и этнической идентичности, как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качества гражданина, патриота, развитие национального самосознания; толерантного отношения к проявлениям иной культуры, личное осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек; личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, социальная адаптация.

Программа экологического воспитания

Программа экологического воспитания на уроках иностранного языка построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как здоровье человека, экологическая грамотность и экологическая культура, здоровый и экологически безопасный образ жизни, и направлена на воспитание ценностного отношения к здоровью человека и качеству окружающей среды, формирование способности проектировать здоровый образ жизни в разных экологических условиях, мотивацию на самообразование в области экологии и здоровья.

Актуальность выбора этой тематики обусловлена не только стремительным ростом вклада экологических факторов в здоровье современного человека. Воспитание здорового образа жизни без развития экологического мышления сводится к выбору полезных рецептов и советов, которые могут оказаться бесполезными и даже вредными в новой экологической обстановке. Экологический стиль мышления формирует представления о неразрывной связи внутренней и внешней среды организма. Экологическая культура выступает как способ и результат адаптации в организации жизнедеятельности человека в окружающей среде.

Экологическое здоровьесберегающее образование

Экологическое здоровьесберегающее образование реализуется через тематическую составляющую учебного предмета, а также внеурочную деятельность, реализует системно - деятельностный подход в учебно – проектных и социально – практических ситуациях. На начальном этапе на

первое место выдвигается применение универсальных учебных навыков, ценностных ориентаций, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Основными источниками содержания выступают образы экологически сообразного здоровьесберегающего уклада жизни в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. Формируемые ценности: здоровье, природа, экологическая культура, культура здоровья, экологически безопасное поведение. Основное педагогическое средство: развивающие ситуации игрового и учебного типов. То, что сейчас предусматривается в новых ФГОС, что считается инновационным, давно и успешно применяется учителями иностранных языков. Это проектная деятельность, проблемное обучение, личностно ориентированный подход, работа в парах и мини-группах, тестовые технологии и многое другое.

В основной школе на основе сформированных универсальных действий осваивается экосистемная познавательная модель и экологически направленные рефлексивно – оценочные действия. Накапливается опыт

творческой деятельности по повышению экологической безопасности среды жизни, направленного на сохранение здоровья в неблагоприятных экологических условиях; интерактивного обсуждения проблем экологии и здоровья с формированием умения позиционировать себя как гражданина своей страны. Основные виды деятельности: исследовательская, организационно - коммуникативная, рефлексивно – оценочная, креативная, проектная, а также профильная ориентация.

Этапы подготовки к семинару или конференции

1. Мозговой штурм

- сбор и подготовка информации для проекта развивают умения;
- исследования, поиска, обобщения, анализа, обработки и проверки информации; формулировка проблемы исследования;
- разбивка предмета исследования на более мелкие подтемы.;
- формирование инициативных групп и выбор экологической организации, которую будет представлять каждая группа;
- обсуждение с учащимися возможных источников информации;
- разработка плана действия каждой группы и каждого ученика;
- анализ возможных трудностей.

2. Самостоятельная работа групп

- сбор информации каждым участником проекта;
- консультации учителя;
- тренировка употребления новых грамматических структур;
- обмен информацией, работа в группе;
- распределение собранного материала;
- формулирование общих выводов по теме;
- подготовка творческих отчётов в виде презентаций и плакатов по экологическим проблемам.

3. «Экологическая конференция»

- подготовка оборудования к показу работ;
- подготовка сценария проведения презентации;
- репетиция;
- демонстрация результатов работы групп;
- презентация проектов в виде выступлений представителей различных экологических организаций;
- подведение итогов.

Выводы

▪ Создание проекта о здоровом и экологически безопасном образе жизни развивает умения выявлять и оценивать правильную модель поведения людей.

▪ В основе проекта лежит поисковая деятельность учащихся по сбору информации об основных экологических проблемах в мире и родном городе.

▪ Семинар или конференция, где учащиеся обмениваются информацией, общаются по спорным вопросам, формируют и публично излагают свое мнение, оценивают чужие сообщения и делают выводы.

▪ Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке.

▪ Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. Учащийся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества.

▪ Только усилив прикладную значимость иностранного языка как средства самореализации и познания окружающего мира, учитель сможет

воспитать в своих учениках потребность в практическом применении иностранного языка в своей жизни таким образом, чтобы владение языком считалось не чем-то выдающимся, а совершенно естественным для всех выпускников вне зависимости от того, чем они планируют заняться в будущем.

Литература

1. «Фундаментальное ядро содержания общего образования» под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова, 2 издание, Москва «Просвещение» 2010
2. «Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде» Е.В. Чернобай, Москва «Просвещение» 2012
3. «Развитие критического мышления на уроке» С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская, Москва «Просвещение» 2011

**Sharipova F.K.,
Sharipova F.I.**

*Ph.D. in Medicine, "Psychiatry, narcology and children psychiatry" department
Ph.D. in Pedagogics, "Foreign languages, pedagogics and psychology" department
Tashkent State Pediatrician Institute
Tashkent city, Republic of Uzbekistan*

APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

It is becoming increasingly obvious to teachers of English language that there is a renaissance of faith and interest in English language studies. Every year more and more conferences are held, and more and more teachers improve professional skills and mastership in teaching English language. Throughout the world teachers of English language continue to address themselves to the fundamental questions which underline their work, questions like:

- How do students of various institutes learn English language?
- How can students be motivated to continue their study of English language, or to initiate the study?
- How can educators improve teaching, so that students no longer complain that they studied language for several years in a school and still can't say (or understand) a word?

Yet it is unfortunately true that these questions are not new – they have plagued those interested in study English language instruction for centuries, and at different times many different answers have been given to them. The approaches that we adopt now will evolve from earlier approaches and will reflect of the past as well as those of the present.

In order to understand the need for innovation, as well as the reasons for any change being accepted only cautiously by many teachers, it is desirable to look briefly at some methodological approaches and the linguistic theories underlying them.

GRAMMAR-TRANSLATION METHOD

Let us start with the traditional grammar-translation method, which is still in use in many school and institute systems. Translation was a particularly important device which much international communication was conducted through written form, but when used as the main procedure for teaching spoken forms, it led to too much concentration on the written, and particularly literary forms and too little on natural speech. However, translation, both oral and written, may still have a role to play, even though the reaction to the excessive use of grammar-translation led some teachers to reject both parts of the method on principle.

THE DIRECT METHOD

An alternative was provided by the direct method, which became popular throughout the last years of the twentieth century. This method emphasized aural-oral skills and rejected the use of the students mother tongue at all. Reading and writing were deferred for months – and in some programs for years – in the fear that the sight of the written symbols would confuse learners in their use of the sounds. The direct method provided the chance for intensive immersion in the studying English

language and tried to emphasize effective language use rather than the intellectual analysis characteristic of grammar-translation. Many techniques were developed to try to make direct method as effective as possible, unfortunately all the techniques used were related to the classroom.

READING METHOD

The reading method proposed that teaching should focus on reading as a more attainable and appropriate goal for students. The intensive and extensive reading should be accompanied by the teaching of grammar rules based principally on the structures found in the reading passages.

STRUCTURAL APPROACH

The aspect of structural approach is the view of language learning as habit formation and held that the patterns of the language, as defined by structural linguistics, needed to be “over-learned” by students so that they would be produced correctly as a matter of unconscious habit. Consequently, meaningless repetition of correct forms is considered valuable. Teaching procedures should attack thus conflict, or “interference,” by intensive exposure to the correct patterns of the target language through drills and pattern practice.

AUDIO-LINGUAL METHOD

This method is interpreted too simplistically, in over-reaction to the direct and reading methods. The fashion is for long dialogues, usually centered on one or more carefully graded structures. “Mimicry and memorization of the dialogue, perfect pronunciation at the expense of anything else, and lexical meaning is considered unimportant. Learners parroted incomprehensible material, reading is deferred, the study of grammar (“talking about language”) is banned and pattern practice drills are the main activities of the lesson.

AUDIO-VISUAL METHOD

Tape-recorders, film strips, flannel-boards, video films in 3-4-5D formats and other pictorial devices were designed to teach carefully graded structures in specific linguistic contexts and social situations which would clarify their use. While it is true that the spoken language was given precedence and that the films and videos give students insight into both linguistic features and paralinguistic features of communication (distances maintained by speakers, gestures or facial expressions), too much emphasis is often placed on mechanical repetition of the tape or CD file and the objective was generally mastery of sentence pattern rather than creative or real communicative use of language. Often the teacher followed the tape and film file slavishly and permitted no deviation from the structural progression of the text. Relevant interests of the learners are generally ignored.

SITUATIONAL METHOD

Units in the text generally started with a situational title, for example, “At the supermarket” or “At the beauty shop” and nearly every utterance in the dialogue stemmed from the theme or that center of interest. Many good techniques came out of the situational method. Actions are stimulated to illustrate the utterances and even talk about likes and dislikes, e.g. “do you like cereal in the morning?” “Do you like your hair cut short at the sides?”. Today many situationally based texts are encouraging greater leeway. There is awareness that in real-life speech we do not

generally adhere to the same vocabulary area in a conversation. In any case, as we shall see, “situation” (but not a situational method) is a vital component of a functional-notional curriculum, which is the subject of this article.

Thus approaches of English language teaching will incorporate a classification of language which closely matches ordinary people’s perception of what language is for. The described ways in which insights deriving from these approaches can be adapted fruitfully to foreign and second language teaching are the contents of the school or high school curriculums.

Literature:

1. Anthony, E. “Approach, method and technique” *ELT Journal*, 1993, p.17
2. Brumfit, C.J. and Johnson, K., eds. “The communicative approach to Language Teaching”. Oxford: Oxford University Press.
3. Schools Council, “Modern Language Project”. York: University of York, 1995.